

**حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير
الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوس)**

دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين اليمنيين

د. حسن محمد حسن منصور

أستاذ الإعلام المساعد – كلية الآداب

جامعة الملك سعود

ملخص

سعت هذه الدراسة لمعرفة مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لحرية الصحافة والإعلام في اليمن، بناء على عشرين معياراً وضعتها اللجنة الدولية لحرية الصحافة the World Press Freedom Committee - WPFC التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) UNESCO وعشرين معياراً آخر وضعتها الدراسة استناداً إلى معايير منظمة (بيت الحرية) Freedom House لحرية الإعلام الرقمي والانترنت..

واستهدفت الدراسة التعرف على مدى توافر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني على البيئة الإعلامية اليمنية إجمالاً، وتحديد المعايير الدولية التي تفوقت اليمن في توفيرها لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني، والمعايير التي تفتقدها اليمن في هذا المجال

وهذه الدراسة من البحوث الوصفية التي اعتمدت على مناهج بحثية متعددة بهدف الوصول إلى نتائج علمية، وخاصة منهج المسح (بالعينة) من خلال استقصاء آراء عينة من الصحفيين اليمنيين، ووضعت الدراسة فروضاً لمقارنة اختلاف تقويم الصحفيين اليمنيين لموضوع الدراسة باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وصممت الدراسة مقياسين كميين بهدف معرفة مدى تحقق حرية كاملة أو جزئية أو معدومة بناء على استبيان تجيب عنه عينة من الصحفيين اليمنيين..

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معياراً واحداً فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام التقليدي يتوفر في الساحة الإعلامية اليمنية بحسب آراء الصحفيين - عينة البحث - وان معيارين فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام الرقمي يتوفران في الساحة الإعلامية اليمنية، وكانت أهم المعايير الدولية التي اتفق معظم الصحفيين اليمنيين في الحكم بضعف وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، هي على التوالي: المعيار الخاص بـ(عدم تحكم المؤسسات السياسية في محتوى وسائل الإعلام) ومعيار (التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة) ومعيار (استقلال القضاء الذي يبت في قضايا الإعلام). وأشارت النتائج أيضاً إلى ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في البيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي وعدم وضوحها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين اليمنيين.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

أما فيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض فقد أكدت الاختبارات الإحصائية قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن وعدم قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقويمهم لدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام الرقمي باليمن بسبب حداثة ظاهرة الإعلام الرقمي، وعدم اكتمال ملامحه النهائية.

وتشير هذه الدراسة تساؤلات بحثية جديدة تتعلق بمعايير المنظمات الدولية الخاصة بالحرية الإعلامية، ومدى ملاءمتها لجميع البيئات والمجتمعات، ودراسة أسباب طغيان العامل السياسي كمؤثر حاسم في رؤية الإعلاميين اليمنيين لمستويات الحرية في بلادهم.

مقدمة:

تسود حساسية واضحة في معظم الدول العربية والإسلامية تجاه البحوث والدراسات التي تتناول قضايا الحقوق المدنية والمشاركة السياسية والحرية الإعلامية، مما يفرض على الباحث تحدياً واضحاً في اقتحام الميادين البحثية المرتبطة بتلك القضايا.

وقد رصدت جهود بحثية سابقة أن التطرف في رفض مناقشة هذه القضايا قد اوجد "نوعاً من عدم التواصل بين الحكام والرعية، وساعد الجهات الأجنبية على النفاذ عبر هذه النقطة لتهديد امن واستقرار مجتمعاتنا العربية، والتأثير على سيادتها"⁽¹⁾.

فالحرية مبدأً إسلامي أصيل، كما أن "الاتجاه للعالمية يمثل فائدة كبيرة للشعوب، ولوسائل الإعلام وحرية التعبير، حيث إنها تقلل من قدرة الحكومات على تقييد حرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات أو الاشتراك في المناقشة العالمية، كما أن وسائل الإعلام الجديدة تسمح للأفراد بأن لا يكونوا مجرد متلقين سلبيين. بل يمكن أن يصبحوا هم صناع رسائلهم، وتسمح أيضاً بإنشاء مجتمع دولي مدني جديد New Global Civil Society"⁽²⁾.

وهناك حقوق للمجتمع الإنساني هي أيضاً جديرة بالحماية، ولا بد من البحث عن وسائل لكفالة التوازن بينها وبين حرية الصحافة ومن أهمها: حماية الأمن القومي، حماية النظام العام والآداب والأخلاقيات العامة، حماية حق المجتمع في إدارة العدالة، حماية الهوية الثقافية للمجتمع، حماية الاستقلال

الوطني، حق المجتمع في التنمية. وهناك أيضاً حقوق أخرى جديدة بالحماية في مواجهة حرية الصحافة، من أهمها: حماية السمعة والكرامة الشخصية للمواطن، حماية حق الإنسان في الخصوصية، حماية حق الإنسان في النشر الصحيح عنه. (3)

إلا أن الإشكالية تكمن أن فرض الرقابة يتم باستخدام مسميات وتعبيرات غامضة أو مطاطة كالصالح العام، والمصلحة القومية، والحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي، والمقومات الأساسية للمجتمع، أو حماية النظام العام، وهذه كلها قد تمتد لتصبح ستاراً تحمي به السلطة العامة نفسها من النقد. (4)

وتبرز العوامل السياسية، والتوجهات الحزبية، والخصوصيات المجتمعية لتجعل (الحرية الصحفية) مفهوماً متعددًا لم يستطع العالم وضع ملامح نهائية ومحددة له..

من هنا تأتي أهمية موضوع هذه الدراسة التي تم تقسيمها في المباحث التالية:

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة:

- الموضوع وأهميته.
- الدراسات السابقة.
- مشكلة الدراسة وأهدافها.
- تساؤلات الدراسة وفروضها.
- نوع الدراسة ومنهجها.
- عينة الدراسة
- أداة جمع البيانات.
- إجراءات الصدق والثبات.
- المعالجة الإحصائية للبيانات

المبحث الثاني: الإطار النظري للدراسة:

- مفهوم الحرية الإعلامية في الأنظمة المختلفة
- الحرية الإعلامية في الإسلام
- حرية الإعلام في اليمن.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:

المبحث الأول: المقدمة المنهجية للدراسة

الموضوع وأهميته:

إن تحدي طرح موضوع هذه الدراسة لا يتمثل فقط في المحاذير المحلية التي تربط قضايا الحقوق، والحريات بالأجندات الخارجية، ولكن أيضاً في محاذير ضبابية المفهوم، الذي سعت الدراسة لاستجلائه من خلال تطبيق معايير دولية قابلة للقياس، وتحمل طابعاً إنسانياً، خاصة أنها صادرة عن منظمة (اليونسكو) التي ناصرت - كثيراً - قضايا العالم الثالث، واتهمها الغرب بالانحياز (ثقافياً) للدول النامية. بينما تستفيد الدراسة في تقويم حريات الإعلام الرقمي والانترنت بمعايير أخرى لمنظمة (بيت الحرية) الأمريكية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن أهمية الدراسة تتضح أيضاً من خلال محاولتها تقديم مقاييس علمية لحرية الإعلام التقليدي والرقمي استناداً إلى معايير متخصصة معترف بها دولياً.. كما أن نتائج الدراسة تقدم مؤشرات لتبصير صانع القرار المحلي بالمعايير الدولية المفقودة في الساحة الإعلامية المحلية للعمل على تحقيقها، وتعزيز المعايير الإيجابية الموجودة.

وفي كل الأحوال فالمعايير التي استندت إليها الدراسة تظل جهداً بشرياً قابلاً للتعديل والتصويب خاصة أنها ترتبط بمجالات الصحافة والإعلام التي تشهد إضافات جديدة ومستمرة.

الدراسات السابقة:

تناولت مجموعة من الدراسات العلمية مستويات الحرية الصحفية والضغوط المختلفة التي يواجهها الإعلاميون في المنطقة العربية إجمالاً، أو في دول محددة، وقدمت منظمات دولية مهمة بالشأن الإعلامي تقارير ترصد مستويات الحرية الصحفية في المنطقة العربية وفق معايير ثابتة للتقويم، ويتناول العرض التالي أولاً ما يتعلق بالمنطقة العربية إجمالاً، ثم يعرض بعض الأدبيات والدراسات التي تناولت الحريات الصحفية في اليمن في السنوات الماضية.

فقد تناولت دراسة "حازم النعيمي"⁽⁵⁾ علاقة الصحافة اللبنانية بالنظام السياسي والاجتماعي، وملكيته وتمويلها والقوانين المنظمة لها، وتوصل إلى أن الصحافة اللبنانية تتمتع بحرية الحصول على الأخبار ونشرها، رغم وجود بعض المعوقات التي تفرضها بعض الجهات وخاصة الإدارات الحكومية، وبسبب توفر هذه الحرية استطاعت الصحافة اللبنانية نسبياً أن تؤدي واجبها تجاه القارئ.

وأشارت دراسة "دراسة عبد الحليم يعقوب"⁽⁶⁾ إلى أن هناك تبايناً بين الصحافتين الأردنية والسودانية تكمن أسبابه باختلاف النظام السياسي الذي يحكم البلدين، ففي الوقت الذي شهدت فيه الممارسة خلال الفترة الديمقراطية في الأردن تطوراً ملموساً إلا أن الحكومات الأردنية ضاقت ذرعاً بنقد الصحف لها، فعمدت إلى التضييق على الحريات الصحفية، وقدمت العديد منهم للمحاكم، وعطلت بعض الصحف. أما الصحافة السودانية فقد شهدت تطوراً ملموساً بعد عام 1996 تمثل بصدور العديد من الصحف السياسية، غير أن مجلس الصحافة كثيراً ما وجه لها اللوم والإنذارات وتعطيل البعض منها لفترات مختلفة..

وتوصلت دراسة "سليمان صالح"⁽⁷⁾ إلى أنه بالرغم من أهمية حق الصحفي في حماية أسرار مصادر معلوماته. إلا أنه لم يحصل على الحماية الكافية في أمريكا، ولم يحصل عليها في "فرنسا" إلى عام 1993، ولم يحصل على حماية قانونية كافية في مصر واليمن، وحصل على حماية محدودة في الأردن والجزائر، وأوصت الدراسة بضرورة توفير حماية قانونية للصحفيين للاحتفاظ بأسرار مصادرهم وعدم الكشف عنها، لأن هذا الحق يشكل ضماناً هامة لتدفق الأنباء والمعلومات للجماهير.

ورصدت دراسة "علي القرني"⁽⁸⁾ حجم الضغوط المهنية ودرجة الاحتراق النفسي الذي يعاني منه المشتغلون في المؤسسات الإعلامية السعودية، وذلك من خلال مسح ميداني لمختلف منسوبي الأجهزة الإعلامية الرسمية، والخاصة في المملكة العربية السعودية. وأشارت النتائج إلى وجود درجات متوسطة من الاحتراق النفسي في ممارسة العمل الإعلامي في السعودية. ومثلت الإذاعة أعلى درجات الاحتراق النفسي مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى. واتضح أن المؤسسات الإعلامية الرسمية هي أكثر احترافاً من تلك الوسائل التابعة للقطاع الخاص. وأن الاحتراق النفسي يبدو أكثر وضوحاً لدى الإناث المتزوجين، الأصغر سناً، والأقل دخلاً وخبرة في مجال الإعلام، وأن منسوبي المؤسسات الإعلامية في القطاع العام من إذاعة وتلفزيون ووكالة أنباء، هم الأكثر تعرضاً للضغوط الإعلامية مقارنة بمؤسسات القطاع الخاص المتمثلة في الصحافة.

وكانت دراسة "إبراهيم راشد الحوسني"⁽⁹⁾ من الدراسات القليلة التي حاولت التعرف على مدى توافر المعايير الدولية للحرية الصحفية في إحدى الدول العربية "الإمارات"، وأشارت الدراسة إلى أن الصحفيين في دولة "الإمارات" لم يفعلوا الكثير لكي يكتسبوا الحرية المطلوبة، وأن الغالبية العظمى منهم، ليست واثقة من أن هذا مطلب قابل للتحقيق، ما دامت السلطات تصر - حسب اعتقادهم - على

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

عدم إعطائه طواعية، وأوصت الدراسة بأن من أولى الخطوات التي يجب الانتباه لها في طريق تحقيق حرية الصحافة في الإمارات هي إعداد القانون الخاص بالصحافة، وإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر الحالي.

وسعت دراسة "محمود شلبية"⁽¹⁰⁾ إلى التعرف على آراء واتجاهات ووجهات نظر الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الأردنية نحو المخاطر التي تواجه الإعلاميين بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في ظروف الحرب والمنازعات والمخاطر، وحالات الطوارئ والأزمات. والي أي مدى تؤثر هذه المخاطر على حرية الصحافة، وأظهرت الدراسة أن 81.6% يرون أن القوانين الإعلامية والصحفية التي تكفل حرية العمل الصحفي والإعلامي لا تفعل ولا تجنب الإعلاميين والصحفيين الاعتقالات والمساءلات والمحاکمات والسجون في كثير من الدول خاصة في ظروف الأزمات والطوارئ.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

تسعى هذه الدراسة لمعرفة مستويات تقويم (*) الصحفيين اليمنيين لحرية الصحافة والإعلام في اليمن، في ضوء المعايير التي وضعتها اللجنة الدولية لحرية الصحافة the World Press Freedom Committee – WPFC التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) UNESCO ومعايير منظمة (بيت الحرية) Freedom House لحرية الإعلام الرقمي والإنترنت.

وتهدف هذه الدراسة إلى:

- ❖ التعرف على ماهية المعايير التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية، والثقافة والعلوم، لتقويم حالة بلدان العالم المختلفة في مجال الحريات الاتصالية والإعلامية.
- ❖ التحقق من مدى توفر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والالكتروني في البيئة الإعلامية اليمنية من وجهة نظر القائم بالاتصال (الصحفيين) بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.
- ❖ التعرف على طبيعة المعايير المفقودة أو المتوفرة في الساحة الإعلامية اليمنية، في تقويم حرية الإعلام التقليدي والرقمي..
- ❖ الكشف عن مدى الاتفاق أو الاختلاف في رؤية فئة مهمة من القائمين بالاتصال (الصحفيين) عن مدى توفر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والرقمي في بلادهم..

التساؤلات والفروض:

تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات، اختبار الفروض التالية:

أولاً: تساؤلات الدراسة:

- ❖ إلى أي مدى تنطبق المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني على البيئة الإعلامية اليمنية إجمالاً؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي تفوقت اليمن في توفيرها لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي تفتقدها اليمن لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية؟ وما مدى ذلك الاتفاق؟
- ❖ ما المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية؟ وما مدى ذلك الاختلاف؟

ثانياً: فروض الدراسة:

- ❖ الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن.
- ❖ الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام الرقمي باليمن.
- ❖ الفرض الثالث: تؤثر متغيرات (النوع - الانتماء السياسي - طبيعة المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي - الانتماء لنقابة الصحفيين) في تقييم الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

نوع الدراسة ومنهجها:

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تهدف إلى الوصول إلى نتائج علمية، وتستهدف تصوير وتحليل وتقييم خصائص مجموعة معينة، أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد. (11) وتعتمد الدراسة على منهج (المسح) وهو "جهد علمي منظم للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة، أو مجموعة الظواهر موضوع البحث.. وذلك إما بهدف تكوين القاعدة الأساسية من البيانات، والمعلومات المطلوبة في مجال معين، أو تحديد كفاءة الأوضاع القائمة عن طريق مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها بمستويات أو معايير قياسية سبق اختبارها وإعدادها، أو التعرف

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

على الطرق والأساليب والممارسات التي اتبعت لمواجهة مشكلة معينة، أو استخدام هذه البيانات الشاملة في رسم السياسات ووضع الخطط على أساس من الاستبصار الكامل بجوانب الموقف." (12) وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح (بالعينة). من خلال استقصاء آراء عينة من الصحفيين اليمنيين في مدى توفر المعايير الدولية في الحريات الإعلامية في بلادهم.

ولأن الدراسات الإعلامية تستخدم البحوث الوصفية أيضاً لأغراض الوصف المجرد والمقارن للأفراد والجماعات ووصف الاتجاهات والدوافع... في إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها (13)، تضع هذه الدراسة فروضاً لمقارنة اختلاف تقويم الصحفيين اليمنيين لموضوع الدراسة باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

عينة الدراسة:

نظراً لصعوبة المسح الشامل لمجتمع البحث (الصحفيين اليمنيين)؛ أخذت الدراسة بأسلوب (العينة الطبقية العشوائية) التي تتطلب إمكانية تقسيم الإطار الكلي للمجتمع إلى إطارات فرعية؛ كل إطار يمثل مجموعة (طبقة) متجانسة. (14) حيث تمثلت الأطر الفرعية لمجتمع البحث في هذه الدراسة في ثلاثة أطر رئيسة، هي:

الأول: المؤسسات الإعلامية الرسمية (تمثلها وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ومؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء، ومؤسسة 14 أكتوبر في عدن ومواقعها الإلكترونية).

الثاني: المؤسسات الإعلامية المعارضة (تمثلها صحف الصحوة، الثوري، صوت الشورى، ومواقعها الإلكترونية)

الثالث: المؤسسات الإعلامية المستقلة (وتشمل الصحف والمواقع الإلكترونية المستقلة، والمراسلون للصحافة الأجنبية، والصحفيون الذين لا ينتمون لمؤسسة بعينها...)

وتم توزيع استمارات الاستبيان على المبحوثين في مقرات ومكاتب المؤسسات الإعلامية من كل إطار من الأطر الثلاثة.

ولأن أحجام عينة دراسات الصفوة (النخبة) في معظم الدراسات تتراوح من 70 مفردة إلى 150 مفردة (15) فقد قام الباحث بتوزيع 90 استمارة (بواقع 30 استمارة على كل إطار من الأطر الثلاثة السابقة) خلال شهر نوفمبر - ديسمبر 2009، وبلغ عدد المبحوثين الذين استجابوا 74 مبحوثاً(*)

أداة جمع البيانات:

تعد المقاييس Scales من أهم وأعقد العمليات البحثية، لأنها تتصدى لقياس مفاهيم نظرية وعلى درجة كبيرة من التجريد، ومن هذه المفاهيم حرية الصحافة⁽¹⁶⁾

وتعتمد هذه الدراسة على القياس النسبي Ratio Measurement وهو أقوى أنواع المقاييس حيث يضيف إلي خصائص المقاييس الأخرى، وجود (الصفر المطلق) الذي يتيح إجراء المقارنات بناء على وحدات معيارية ثابتة توجد في الصفة محل القياس...، ويعبر الصفر المطلق عن غياب كامل للصفة أو السمة التي يتم قياسها...، ويعبر الرقم الأكبر في هذا القياس عن نسبة 100% وتمثل الوجود الكامل للصفة المراد قياسها، ومن مزايا هذا المقياس انه يمكن معه استخدام جميع الطرق الإحصائية للوصف والاستدلال عن العلاقة بين المتغيرات وخصائصها⁽¹⁷⁾

وبناء على ذلك فقد تم تصميم مقياسين كميّين يهدف الأول إلي قياس مدى توفر حرية الصحافة بناء على معايير اليونسكو، بينما يقيس الثاني مدى توفر معايير حرية الإعلام الرقمي والإنترنت بناء على معايير منظمة بيت الحرية، ويتكون كل مقياس من 20 معياراً، بحيث تعني الإجابة بـ (صفر) أن المعيار لا ينطبق تماماً على البيئة المقصودة، وتعني الإجابة بـ (100) أن المعيار ينطبق بنسبة 100% على الحالة الإعلامية في البلد الذي تتم فيه الدراسة.^(**)

وتم تطبيق مقياسي الدراسة بهدف معرفة مدى تحقق حرية كاملة أو جزئية أو منعدمة بناء على استبيان يجيب عنه عينة من الصحفيين اليمنيين، ويتكون هذا الاستبيان كما يوضح الملحقان رقم (2و1) من مقياسي الدراسة بالإضافة إلي البيانات الشخصية للمبحوثين.

وعادة ما تحتوي الإجابات على فئة وسطى، هي فئة (محايد). ولكن الباحث قد يقرر إلغاء هذه الفئة الأخيرة، بحيث يجبر المبحوثين على تحديد موقف إيجابي أو سلبي من كل جملة أو عبارة⁽¹⁸⁾ وهذا ما طبقتة الدراسة في تعديل بعض المعايير التي لا تحتمل صياغتها أكثر من خيارين، وهي المعايير (من 12 إلي 20) في الاستمارة الأولى (ملحق رقم 1)، والمعايير (من 11 إلي 20) في الاستمارة الثانية (ملحق رقم 2) وجاء ذلك أيضا بعد اخذ آراء الخبراء المحكمين كما سيتضح في إجراءات الصدق والثبات.

إجراءات الصدق والثبات:

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

تمت تلك الإجراءات على النحو التالي:

أ/ صدق المقياس:

اتفق الخبراء أن المقياس (أو الأداة) يتسم بالصدق Validity متى كان صالحاً لتحقيق الهدف الذي اعد من اجله (19) وانه يقيس بالفعل ما ينبغي أن يقاس.

وفي ضوء المعايير الدولية التي وضعتها منظمتا "اليونسكو" و "بيت الحرية" لحرية الصحافة والإعلام الرقمي، تم تصميم مقياسين منفصلين تضمنتهما استمارتا الاستبيان التي تم توزيعهما على عينة المبحوثين من الصحفيين اليمنيين.

ويعبر أسلوب الصدق الظاهري Face Validity عن اتفاق المحكمين على أن المقياس (أو الأداة) صالحة فعلاً لتحقيق الهدف الذي أعدت من أجله (20) وهناك ثلاث طرق مكتملة لاختبار استمارة الاستقصاء وصدقها:

❖ مراجعة الأسئلة وصياغتها والإجابات البديلة

❖ عرض الاستمارة على عدد من أصحاب الاختصاص في موضوع الاستقصاء وفي مناهج البحث العلمي .

❖ توزيع عينة أولية من استمارات الاستقصاء على عينة محدودة مشابهة للعينة الرئيسية للكشف عن مدى فهم العينة للأسئلة وطريقتها وأشكالها (21)

وبناء على ذلك فقد تمت مراجعة أسئلة الاستبيان، وتحديد الأسئلة (المعايير) ذات الإجابات المتعددة والمتدرجة (تبدأ بصفر وتنتهي بـ 100 درجة) في المقياسين، والأسئلة (المعايير) التي تتطلب إجابتين فقط "100 وتعني نعم، وصفر وتعني لا" ثم عرضت الاستمارة التي تتضمن مقياسي الدراسة على مجموعة من الخبراء والمحكمين (***)، وأجريت التعديلات اللازمة بناء على ملاحظاتهم.

ثم قام الباحث بتوزيع استمارات الاستبيان على عينة محدودة مكونة من (10) صحفيين، وتم تغيير صياغة بعض العبارات الواردة في بعض الأسئلة لتلائم فهمهم واستيعابهم، بناء على ذلك الاختبار القبلي.

ب/ ثبات المقياس

للتأكد من المقياس أو ثبات الأداة Reliability فإن الباحث يختار أسلوباً للاختبار مثل: (طريقة إعادة الاختبار Test – Retest) وفيه يتم إعادة تطبيق المقياس أو الأداة مرة أخرى على نفس العينة من المفردات البشرية بعد مرور فترة زمنية، وتقدير قيمة الثبات بين نتائج الاختبارين، ويعتبر المقياس أو الأداة ثابتة إذا ما كان اختلاف النتائج بسيطاً أو ارتفع معامل الارتباط بين نتائج الاختبارين⁽²²⁾ وبناء على ذلك فقد قام الباحث بتطبيق الاستبيان على عينة قوامها (10 مبحوثين)، ثم أعيد تطبيق الاستبيان على نفس العينة بعد فترة زمنية مدتها (خمسة عشر يوماً).

وكانت قيمة (معامل الارتباط أو الاستقرار) Coefficient of stability⁽²³⁾ – الذي يشير إلى الثبات بمرور الزمن تتراوح ما بين (0.912) و (0.971) وهو ما يشير إلى ثبات المقياس، ووضوح بيانات الاستبيان.

المعالجة الإحصائية للبيانات:

استخدمت الدراسة برنامج (حقيقية أو حزمة التحليلات الإحصائية لبحوث العلوم الاجتماعية) Statistical Package for Social Sciences Under Windows) – SPSSWIN الذي يعتبر نظاماً إحصائياً متكاملًا يستخدم التحليل الإحصائي البسيط والمتقدم في مجال العلوم الاجتماعية، بداية من الجداول التكرارية إلى إجراء اختبارات الفروض الإحصائية، والتحليل الإحصائي المتعدد⁽²⁴⁾ واستخدمت الدراسة الاختبارات والمعالجات الإحصائية التالية:

1. التكرارات البسيطة والنسب المئوية
2. مقاييس النزعة المركزية، (الوسط الحسابي أو المتوسط Mean، والوسيط Median، والمنوال (Mode).
3. مقاييس التشتت، لدراسة مدى تقارب أو تباعد البيانات عن بعضها البعض أي عن وسطها الحسابي، وأهمها (قيمة التباين Variance، الانحراف المعياري Standard Deviation، معامل الاختلاف (Coefficient of Variation – C.V)
4. اختبار كاي² لجداول التوافق (Contingency-Tables Chi Square Test) لدراسة الدلالة الإحصائية للعلاقة بين متغيرين من المستوى الاسمي (Nominal) أي: أن بيانات كل منهما وصفية⁽²⁵⁾

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوس)

5. معامل التوافق (Contingency Coefficient) الذي يقيس شدة العلاقة بين متغيرين اسميين في جدول أكثر من 2×2 وقد اعتبرت العلاقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل اقل من 0.30، ومتوسطة ما بين 0.30 - 0.70، وقوية إذا زادت عن 0.70. والجدول التوافقية (أو جداول الاقتران) Contingency Tables تستخدم في دراسة العلاقة بين متغيرين أو أكثر، ولذلك فهي تضيف بعداً تفسيريّاً للجدول التكرارية البسيطة. (26) واستخدم الباحث ذلك للتعرف على طبيعة العلاقة الارتباطية بين خصائص المبحوثين من حيث (النوع، الانتماء السياسي، الانتماء المؤسسي، العضوية النقابية) من جهة ومستويات تقويم مقاييس الدراسة من جهة أخرى.

6. تحليل التباين ذو البعد الواحد (Oneway Analysis of Variance) المعروف اختصاراً باسم ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لأكثر من مجموعتين من المبحوثين في احد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة (Interval Or Ratio). والاختبارات البعدية (Post Hoc Tests) بطريقة اقل فرق معنوي (LSD: Least Significance Difference) لمعرفة مصدر التباين وإجراء المقارنات الثنائية بين المجموعات التي يثبت ANOVA وجود فروق دالة إحصائية بينها.

وقد تم قبول نتائج الاختبارات الإحصائية عند درجة ثقة 95% فأكثر، أي عند قيمة المعنوية أو مستوى دلالة (Significance) P-value اقل من 0.05 ($P < .05$)

المبحث الثاني: الإطار النظري للدراسة

مفهوم الحرية الإعلامية:

يواجه العالم أوضاعاً جديدة تفرضها ثورة الاتصال والإعلام والمعلومات، جعلت العقل الإنساني أمام تحدٍ حقيقي للبحث عن مفاهيم جديدة لحرية الإعلام والصحافة. تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الإعلام من ناحية والحريات والحقوق الفردية والمجتمعية من ناحية أخرى. (27)

فمن الواضح أن النقاش حول قضية هل حرية الصحافة مطلقة أم لا؟، قد بدأت تقل بشكل كبير... حيث أن فكرة (الحرية المطلقة) لا تحظى إلا بقليل جداً من الأنصار، ومن أهمهم "هوجو لافيتت بلاك" الذي عمل قاضياً في المحكمة العليا الأمريكية، واستند إلى عبارة (الصحافة) الواردة في

التعديل الأول للدستور الأمريكي، وفسر هذه العبارة على أنها تعني الحظر المطلق لإصدار أي قانون يمس الصحافة من قريب أو بعيد. أما الرؤية الأخرى التي تقوم على أن حرية الصحافة لا توجد في فراغ، لكنها توجد مع حقوق أخرى للأفراد والمجتمع، فقد حققت قدراً من الاتفاق حولها... وفي الولايات المتحدة يستند أصحاب هذه الرؤية على شرح العالم الدستوري الأمريكي "توماس كولي" والذي يرى أن (حرية الصحافة تعني الحق في أن تنشر ما تريده، وأن يتم حمايتك ضد أية مسؤولية عن هذا العمل) ويضيف "كولي" (فيما عدا المنشورات الإلحادية Blasphemy والفاحشة Obscenity، والتي تشكل تشكل فضائح أو المنشورات الزائفة False-hood والكذب والمنشورات التي تضر بسمعة الإنسان ومصالحه.. ويرى آخرون أن الاختلاف حول مفهوم حرية الصحافة يأتي من مصطلح الحرية Freedom والذي يعني انعدام القيود بشكل كامل، ولذلك فإنهم يفضلون مصطلح (الليبرالية) Liberty الذي يعني نظاماً متكاملًا من الحقوق والواجبات. (28)

وكانت نظرية الصحافة الحرة free press theory وما تضمنته من مفاهيم متعددة لمعنى الحرية الإعلامية بمثابة المرجع الأساس الذي استمدت منه التعريفات الحديثة لكلمة الحرية أصولها. وعلى الرغم من ظهور هذه النظرية في القرن السابع عشر الميلادي إلا أنها ظلت مستنداً أساساً لكثير من تعريفات الحرية المتداولة الآن في الكتب الإعلامية حيث نصت على حق الفرد في أن ينشر ما يريد، وان يعبر عن رأيه بحرية، وان ينظم اللقاءات والاجتماعات مع غيره بحرية. ومن سمات هذه النظرية ما يلي:

1. حرية النشر ورفع الرقابة عنه
2. أن تكون حرية مزاوله مهنة النشر والتوزيع متاحة للجميع ولل فرد مزاولتها بدون حصوله على رخصة من النظام.
3. ألا يتعرض للعقوبة من ينتقد الحكومة، أو أي مسؤول رسمي، أو حزب سياسي معين حتى بعد انتهاء فترة الحدث الذي كان سبباً لتوجيه النقد.
4. رفع القيود أو الرقابة بوسائل قانونية على عملية جمع المعلومات المعدة للنشر.
5. ينبغي أن لا تكون هناك قيود على استيراد أو تصدير أو إرسال أو استقبال "الرسائل الإعلامية" داخل حدود الدولة.
6. للصحفيين الحق في المطالبة بحد معين من الاستقلالية المهنية لمؤسساتهم الإعلامية.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

وقد جمعت هذه النظرية مجموعة من الحقوق التي تكلفها الحرية الإعلامية التي نادى بها، من ضمنها حرية الرأي، وحرية التجمع، ورفع الرقابة عن مزاولة مهنة النشر، واستقلالية الصحفيين. (29)

وقدمت دراسة "سليمان صالح"، 1999 (30) مراجعة نقدية لمفاهيم حرية الصحافة في النظم الإعلامية المختلفة، وناقشت تأثير الاتجاه إلى العالمية على حرية الصحافة بشكل عام، وعلى الصحافة في دول العالم الثالث، وخلصت إلى أن النظم الصحفية الموجودة في العالم المعاصر لم تستطع أن تحقق حرية الصحافة بالشكل الذي يوفر لها القدرة على أن تكون أداة الجماهير لتحقيق الديمقراطية، والمشاركة في العملية السياسية، لأن معظم هذه النظم تقوم إما على نظريات تجاوزها الواقع وظروف العصر مثل النظرية الليبرالية، أو أنها قامت على إطلاق يد السلطة في تقييد حرية الصحافة كما حدث في الأنظمة السلطوية والشيوعية، أو أنها قد قامت على محاولات إصلاحية في إطار نظرية أخرى مثل نظرية المسؤولية الاجتماعية، أو أنها قامت على الخلط والتوفيق مع إعطاء السلطة الحق في التدخل في شؤون الصحافة ووسائل الإعلام، وبالتالي تقييدها لصالح السلطة في الكثير من الأحيان مثل نظرية التنمية، وإما أنها مازالت في طور الفكر لم تتجاوزه إلى التطبيق مثل نظرية المشاركة الديمقراطية.

وفي كل الأحوال فلا ينبغي أن تقوم مراجعة المفاهيم والأطروحات الخاصة بحرية الصحافة على افتراض أن السلطة شريرة، أو أنها في كل الأحوال خاطئة، أو أنها في كل الأحوال ضد التطور السياسي والاتصالي.. فالإعلام الغربي يسوق باعتباره الشكل المثالي للإعلام الذي يشبع احتياجات ورغبات المواطنين في المجتمع الديمقراطي. إلا أن الواقع هو غير الصورة التي يسوق بها، ففي الولايات المتحدة يرى البعض أن احد أسباب أزمة الديمقراطية فيها هو الجهل الذي تفرضه وسائل الاتصال على المواطنين، بل وقد أبدى الصحفيون الأمريكيون تخوفهم من الإكراه الذين يتعرضون له للكشف عن مصادر معلوماتهم، وطالب منظمو المؤتمر الوطني لإصلاح وسائل الاتصال الجماهيرية الأمريكية الذي عقد في جامعة إلينوي عام 2005 المشاركين في المؤتمر بتوقيع التماس بوضع قانون يحمي الصحفيين من أية محاولات لإكراههم على الكشف عن مصادر أخبارهم. (31)

وهناك علاقة ترابطية بين طبيعة النظام السياسي، وبين طبيعة النظام الإعلامي، فالنظام السياسي يهيئ المناخ ويتيح الفرص لنشوء نظام إعلامي مناسب. ولهذا فإن النظام السياسي والاجتماعي هو الذي يعرف الإعلام ويحدد شكله ومضمونه، وعندما تختلف الأنظمة السياسية تختلف معها - عادة -

الأنظمة الإعلامية. وحرية الصحافة أو الإعلام في أي مجتمع هي امتداد للفلسفة والرؤية الاجتماعية التي تولدت في ذلك المجتمع. ويمكن إجمالاً وضع عدد من المعايير التي تحدد طبيعة ومفهوم حرية الإعلام: انفتاح المجتمع من خلال تدفق حر للمعلومات. تمكن ووصول الجمهور إلى معلومات داخلية وطنية وخارجية عالمية. وصول وسائل الإعلام إلى المصادر والمعلومات التي تحتاجها، بما فيها معلومات عن / ومن الحكومة.

توفر كافة أنواع المعلومات إلى الإعلام، والي الجمهور. الأهمية التي تحظى بها وسائل الإعلام، والاهتمام بحرية الوسائل. وتعد منظمة (فريدم هاوس) Freedom House سنوياً تقارير عن مستوى الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في مختلف دول العالم. (32)

- الحرية الإعلامية في الإسلام:

لقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير حرية القول والكتابة بأحد عشر قرناً على الأقل، لأن القوانين الوضعية لم تبدأ بتقرير هذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فلم تكن هذه القوانين تعترف بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين، ودعاة الإصلاح، ولمن يعتقد عقيدة تخالف التي يعتنقها أولو الأمر.

ويجرنا الكلام في موضوع حرية القول والكتابة، إلى الحديث عن حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام والرقابة التي تفرض عليها في الوقت الحاضر سواء في أوقات السلم والأمان، أو في أوقات الحروب، وما يجب الاسترشاد به من المعالم القرآنية في هذا الصدد لكي تصبح رقابة سليمة رشيدة تكفل الحرية، وتمنع الخطأ، وتستهدف الصالح العام، وتبتعد عن تكميم الأفواه، والقضاء على الحرية.. (33)

وأباح الشريعة الإسلامية حرية القول والكتابة، وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت ذلك واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق، والمصالح العامة، والنظام العام.. وذلك لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (سورة آل عمران الآية 104)، وقوله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر). (سورة الحج الآية 41).

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

فمنهج الله في الأرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان، فهذا شطر. أما الشطر الآخر فهو القيام
بسلطة الأمر بتحقيق المعروف، والنهي عن المنكر في الحياة البشرية.

وحرية القول في الحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية، تعود دون شك على الأفراد بالنفع
والتقدم، وتؤدي إلي الرخاء والحب والاحترام بين الأفراد والهيئات، وتجمع كلمة أولي الأمر على الحق دون
غيره، وتجعلهم في حالة تعاون دائم، وتقضي على النعرات الشخصية والطائفية. وهذا كله ينقص العالم
اليوم، أو يبحث عنه العالم فلا يهتدي إليه. (34)

والإسلام يرفض الفلسفة الإعلامية التي لا ضوابط لها، والتي تؤدي إلي الفوضى. كما أن الفلسفة
الإسلامية في الإعلام ترفض المذاهب والأيدولوجيات التي تمارس القهر الفكري، وتطبق الدكتاتورية.
وتضع للنشاط الإعلامي إطاراً يتسق مع أسسه ومبادئه، فلا يمنح إلي الحقوق المطلقة والمنفلتة، دون
النظر إلي ما يمكن أن يؤدي إلي الجموح البشري من عواقب، كما انه لا يمنح إلي كبت الملكات
الإنسانية. (35)

ويؤكد منظرو الإعلام الإسلامي على أن من أهم مبادئه: المسؤولية الذاتية، والحرية الإعلامية (36)
وأن من ابرز خصائص الإعلام الإسلامي: أن قاعدته الحرية وقمته المسؤولية. (37)

ومن مضامين الحرية الإعلامية في الإسلام حق الفرد في الاتصال والمعرفة **The right to know**
أي (الاتصال بالآخرين ومعرفة ما يدور في المجتمع). وهذه المعرفة وذاك الحق في الاتصال ليست
مقيدة بشكل معين من أشكال الاتصال، بل من حق الإنسان أن يمارس الاتصال بكل أنواعه وطرائقه.
والقدرة على الانتفاع بجرية الاتصال المحكم ليست منحة من إنسان أو قانون أو وثيقة دولية وإنما هي
منحة إلهية. فإن مما أكرم الله به الإنسان الحرية والاختيار والقدرة على البيان. والبيان هو التعبير عن
الرأي الشخصي. ومن أشكال هذه الحرية حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التفكير فيها والتعبير
عنها، وحرية الحوار والمناقشة. (38)

والإعلام الإسلامي حر، بشرط إلا يؤدي بسوء استخدامه والتعسف في تطبيق الحرية إلي إيذاء
الآخرين، أو الاعتداء على الحريات الفردية والاجتماعية. ولقد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو
عندما نهت عن الإكراه في الدين، وقررت حرية العقيدة للناس عامة في بلاد الإسلام. كما أن حرية

امتلاك أجهزة الإعلام مكفولة في الإسلام، ولا يجوز تأميمها أو مصادرتها أو احتكار ملكيتها، لأن ذلك ينطوي على روح الإكراه المخالفة للقرآن والسنة. (39)

ووجد القائمون على الإعلام الإسلامي، أن "نظرية المسؤولية الاجتماعية" هي الأقرب لتمثيل الفكرة الإسلامية إعلامياً، والأكثر تعبيراً عن مفهوم الإعلام، الذي يحمل رسالة، وهو ما يسعون لتطبيقه في عالم الواقع، لكبح جماح الانفلات الأخلاقي. وهي كذلك. النظرية التي يمكن من خلالها، تحقيق الصالح العام، ولجم طغيان الأهواء الفردية. (40)

وإجمالاً فإن مفهوم حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام في المجتمع المسلم تختلف عنها في المجتمعات الغربية من حيث الأسس الفكرية، والضوابط التشريعية والقانونية، والممارسات التطبيقية. فحرية التعبير عن الرأي في المجتمع المسلم حرية منضبطة بضوابط الشريعة التي حددت لها مجالاتها، وأهدافها، وبينت لها أساليبها ووسائلها، بما يضمن حق الفرد في التعبير عن رأيه بشكل يحقق المصلحة له أو لمجتمعه، ويحفظ حقوق الآخرين من التعدي عليها من خلال ممارسة هذه الحرية، ووسائل الإعلام في المجتمع المسلم بأنواعها المختلفة تضمن إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للتعبير عن آرائهم وفق الضوابط الشرعية، لا تتعمد الإثارة، ولا تقتحم الخصوصية الفردية، ولا تشيع الفاحشة، ولا تغلب المصالح المادية الذاتية على المصالح العامة. تتحمل مسؤوليتها كاملة أمام الله عز وجل أولاً، ثم أمام المجتمع المسلم ثانياً في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. (41)

وجاءت مقررات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي متفقة مع كل ما تقدم، إذ نص القرار رقم 176 (19/2) بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها، وأحكامها، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في الشارقة (جمادي الأولى 1430هـ)، قرر ما يأتي:

أولاً: المقصود بحرية التعبير عن الرأي: تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صواباً ومحققاً النفع له وللمجتمع، سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا العامة.

ثانياً: حرية التعبير عن الرأي حق مصون في الإسلام في إطار الضوابط الشرعية.

ثالثاً: من أهم الضوابط الشرعية لممارسة حرية التعبير عن الرأي:

أ- عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته الأدبية مثل الانتقاص والازدراء والسخرية، ونشر ذلك بأي وسيلة كانت.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

- ب- الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى.
- ت- الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه.
- ث- أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة، فلا يجوز التعبير عن الرأي ولو كان صواباً بوسيلة فيها مفسدة، أو تنطوي على خدش الحياء أو المساس بالقيم، فالغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة.
- ج- أن تكون الغاية من التعبير عن الرأي مرضاة الله تعالى، وخدمة مصلحة من مصالح المسلمين الخاصة أو العامة.
- ح- أن تؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وذلك مراعاة لقاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد، وما يغلب منها على الآخر.
- خ- أن يكون الرأي المعبر عنه مستنداً إلى مصادر موثوقة، وان يتجنب ترويج الإشاعات التزاماً بقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا أن جاءكم فاسق نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (الحجرات: 6)
- د- أن لا تتضمن حرية التعبير عن الرأي أي تهجم على الدين أو شعائره أو شرائعه أو مقدساته
- ذ- أن لا تؤدي حرية التعبير عن الرأي إلى الإخلال بالنظام العام للأمة وإحداث الفرقة بين المسلمين.

حرية الإعلام في اليمن:

قسم الدبلوماسي الأميركي "وليام رو" William Rugh الصحافة العربية إلى ثلاثة أنواع حسب علاقتها بالسلطة، وهي صحافة الولاء Loyalist Press والتي تنتشر في الأنظمة التقليدية، وصحافة التعبئة Mobilization Press التي سادت في النظم العربية الثورية أو اليسارية، وصحافة التعددية Diverse Press التي تتواجد في الدول ذات الديمقراطية الناشئة.⁽⁴²⁾

وإذا كان الإعلام المسموع والمرئي (الراديو والتلفزيون) منذ دخوله اليمن وفي مراحل تطوره المختلفة يخضع للسلطة السياسية الحاكمة، فإن الصحافة اليمنية قد مرت وعاشت التقسيمات الثلاثة التي وضعها "وليام رو" للصحافة العربية وفقاً لطبيعية علاقتها بالسلطة.⁽⁴³⁾

ومع أن الديمقراطية في "اليمن" قد جاءت كصفقة سياسية بين نظامين شموليين مختلفين أو فلنقل أنها مساومة سياسية، وربما كانت تلك ضرورة لتقارب النظامين السياسيين المختلفين اللذين حكما اليمن قبل الوحدة⁽⁴⁴⁾، فإن أحدا لا يستطيع أن ينكر التطور الكبير في الحياة السياسية والتعددية الحزبية والمناخ الديمقراطي الذي شهدته اليمن عقب الثاني والعشرين من مايو 1990م، حيث غمرت الساحة اليمنية عشرات الصحف، وصدر ما يقرب من مائة وخمسين إصدار لصحيفة ومجلة، صدرت منها 93 صحيفة في العالم الأول للوحدة اليمنية - حسب دليل وزارة الإعلام - (45)

وبالعودة إلي حكم الأئمة في الشمال، والاحتلال البريطاني في الجنوب، فقد برز نظامان إعلاميان مختلفان: ففي الشطر الشمالي كانت الصحافة تتبع الإمام مباشرة فهو الذي يعين العاملين فيها، ولم تصدر أي صحيفة تعارض الإمام في المناطق الشمالية، أما في الجنوب فقد شهدت مدينة عدن الإدارة المدنية و الحركة التجارية والمحاكم، وتكوين النقابات، وتزايد تأثير الحركات التحررية والقومية، خاصة بعد النصف الأول من الخمسينيات، وكانت الصحف التي صدرت ما بين عامي 1956 و 1967 في "عدن" حافلة بأهم التطورات في اليمن. (46)

وبانتهاء حكم الأئمة في الشمال في 26 سبتمبر 1962، وإعلان الاستقلال في الجنوب في 30 نوفمبر 1967 وجد نظامان سياسيان مختلفان، وهذا بدوره انعكس على النظام الإعلامي في الشطرين، أما بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية في مايو 1990م فقد حدثت تغيرات جذرية في المشهد الإعلامي، يمكن أن نلاحظ ملامحها الأولى من خلال استعراض بعض مواد دستور دولة الوحدة.

فقد ورد في المواد (5، 6، 42، 58) من الدستور اليمني، أن حرية الرأي هي إحدى أهم الأسس السياسية للدولة، وهي المبنى الدستوري الجامع لقوائم النظام السياسي، وإذا كان مقرر نص المادة (6) قد جرى على تأكيد التزام الدولة اليمنية باحترام كافة الحقوق والحريات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها حرية الرأي وحق التعبير عنه على نحو ما هو وارد في المادة (19) من هذا الإعلان، فإن منصوص المادتين (42، 58) يلزم الدولة بكفالة حرية المواطن في الفكر والرأي، وبتمكينه من التعبير عما يعتقد في نطاق هذه الحرية المكفولة.. كما أن مؤدي دلالة الاقتضاء لمنطوق المادة (5) من الدستور اليمني قد كفل حرية الرأي وانزل حق التعبير المرتبط بها منزلة القيم العليا للمجتمع⁽⁴⁷⁾

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

وخلال السنوات الماضية، سعت المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة بالشأن الإعلامي إلى تقديم تقارير دورية تسلط الضوء على مستويات الحرية الإعلامية في اليمن، ضمن تقارير شاملة ترصد المشهد الإعلامي العالمي والإقليمي.

ومن المنظمات الدولية التي تعمل بشكل دوري على إصدار تقارير سنوية متخصصة عن حرية الصحافة (لجنة حماية الصحفيين الدولية) التي أشارت في تقريرها عن أوضاع الصحافة العربية عام 2002 أن بعض الدول العربية تسمح لبعض قوى المعارضة والاتجاهات المخالفة بإصدار صحف خاصة بها، ولفت التقرير إلى وجود كثير من الصحف المستقلة والجريئة في الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب واليمن، ولكن الصحفيين يواجهون مجموعة من الحيل والإجراءات الرسمية التي من شأنها أن تعرقل أعمالهم كالرقابة والمحاكمات الجنائية والاعتقال والتهديد من قوات الأمن⁽⁴⁸⁾ أما منظمة (مراسلون بلا حدود) فقد رصدت على سبيل المثال في تقريرها لعام (2004) تعرض أربعة عشر صحافياً

للسجن في منطقة الشرق الأوسط بتهم التعدي على رئيس البلاد، ونشر أخبار زائفة وغيرها من التهم. وأشار التقرير أن كل الدول العربية باستثناء "لبنان"

جاءت في المراتب بعد المائة في ترتيب حرية الصحافة في العالم بالإضافة إلى زيادة الرقابة على الانترنت في دول عديدة وملاحقة مستعملي الشبكة قانونياً، وتربط المصالح بين وسائل الإعلام، وأصحاب النفوذ المالي والسلطة في دول الخليج الأمر الذي يدفع الصحفيين نحو ممارسة متزايدة للرقابة الذاتية. (49)

وأشارت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (الحریات الصحفية في العالم العربي) إلى أن أفضل الدول العربية في مجال الحریات الصحفية عام 2005م وهي "الكويت" جاءت في المركز الخامس والثمانين عالمياً تليها

"قطر"، ثم "الأردن" فـ "الإمارات" فـ "لبنان" ثم "المغرب" و "البحرين"، أما "اليمن" فقد احتلت الترتيب 136 عالمياً و 11 عربياً. (50)

وجاء تصنيف "اليمن" ضمن فئة الدول (غير الحرة) Not Free في مجال الحریات الصحفية في تقرير منظمة (بيت الحرية) لعام 2009⁽⁵¹⁾، الذي صنّف 64 دولة في ذات التصنيف بنسبة 33%

من دول العالم، مقابل 70 دولة جاءت في فئة الدول الحرة صحفياً بنسبة 36% و 61 دولة حرة صحفية جزئية Partly Free بنسبة 31% من دول العالم.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضع التقرير 4 دول فقط في فئة الدول الحرة جزئياً في مجال الصحافة وهي: "إسرائيل" و "الكويت" و "البنان" و "مصر"، مقابل 15 دولة اعتبرها التقرير غير حرة.

واعتبرت دراسة "محمود شلبية" أن أزمة الصحافة اليمنية الراهنة بدأت وتصاعدت بسبب خلاف حول مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات بين الساعين لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة، والساعين إلى توسيع مساحة الحقوق والحريات، وتنامي مطالب الداخل والخارج بحريات أوسع (52). بينما اعتبر "حمدي البكاري" رئيس اللجنة القانونية في مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين (53) أن من أبرز التحديات المحتملة خلال العام 2009م بالنسبة لحرية الصحافة في اليمن تتمثل في: تعديل قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، وتعطيل الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام العمل بقانون الصحافة والمطبوعات النافذة في جزئية منح التراخيص والبت في الطلبات المقدمة إليها، ومواجهة الصحفيين لبعض صنوف التضيق أثناء تغطيتهم للأحداث في الميدان خاصة تلك المتعلقة بانعكاس الاحتقانات القائمة بين السلطة والمعارضة، وتعرض الصحفيين لأحكام قضائية جائرة.

المبحث الثالث: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

يتناول هذا المبحث خصائص عينة الدراسة والإجابة على التساؤلات البحثية واختبار الفروض.

أولاً: خصائص عينة الدراسة:

تبين الجداول (1، 2، 3، 4) خصائص عينة المبحوثين من حيث (النوع، الانتماء المؤسسي،

الانتماء السياسي، الانتماء النقابي).

جدول رقم (1)

توزيع المبحوثين - عينة الدراسة - حسب النوع

الصحفيون (عينة الدراسة)	التكرار والنسبة	ك	%
ذكور		64	86.5%
إناث		10	13.5%

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

المجموع	74	100%
---------	----	------

وتوضح النتائج أن 13.5% من عينة المبحوثين الذين استكملوا ملء استمارة الاستبيان، هن (صحفيات)، وتزيد هذه النسبة قليلاً عن نسبة تواجد الصحفيات في عضوية نقابة الصحفيين اليمنيين (145 صحفية من بين 1278 عضواً في النقابة) أي بنسبة 11.3%، (حسب آخر الإحصاءات)⁽⁵⁴⁾

وتشير نتائج الجدول رقم (2) أن 37% تقريباً في مؤسسات رسمية مقابل 23% في مؤسسات غير رسمية، والباقيون (40%) في مؤسسات مستقلة لا تحمل لافتة تتبع الحزب الحاكم، ولا أحزاب المعارضة، ويمكن تفسير النتائج هنا، بأن عدداً من الصحفيين العاملين في المؤسسات الرسمية يعملون في ذات الوقت في صحف مستقلة، ورغم أن توزيع استمارات الاستبيان تم بين الإطارات الثلاث بنسبة متساوية (30 استمارة لكل منها) فإن عدداً ممن استكملوا الإجابة على الاستبيان وهم يعملون في مؤسسات رسمية فضلوا الإجابة على سؤال المؤسسة التي يعملون فيها بأنها (مؤسسة مستقلة)..

جدول رقم (2)

توزيع المبحوثين - عينة الدراسة - حسب الانتماء المؤسسي (المؤسسات الصحفية)

الصحفيون (عينة الدراسة)	التكرار والنسبة	ك	%
مؤسسات رسمية	27	36.5%	
مؤسسات معارضة	17	23%	
مستقلة	30	40.5%	
المجموع	74	100%	

وحسب الانتماء السياسي فقد أشارت نتائج الاستبيان (الجدول رقم 3) أن 19% تقريباً ممن استكملوا الإجابة على استمارات الاستبيان ينتمون لحزب (المؤتمر الشعبي العام) الحاكم، مقابل 42% لأحزاب اللقاء المشترك المعارض، و 39% مستقلون. وتعطي هذه النتيجة مؤشراً مهماً على الحماس التي يبديها المنتمون لأحزاب المعارضة والمستقلون في طرح موضوعات الحريات الإعلامية، مقابل ضعف ذلك الحماس لدى المنتمين للحزب الحاكم، وتأتي نسبة 19% فقط لمن أجابوا بانتمائهم للحزب الحاكم

لتؤكد أن المؤسسات الرسمية (والتي تم توزيع ثلث استمارات الاستبيان فيها) لا يعمل فيها فقط من ينتمون إلى الحزب الحاكم وإنما تشمل عدداً كبيراً من الصحفيين المعارضين سياسياً والمستقلين. وهو ما أكدته أيضاً نتائج انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة (في مارس 2009) والتي أظهرت انه رغم أن معظم أعضائها يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية إلا أن النتائج عكست حضوراً متقارباً لممثلي التيارات السياسية المختلفة.

جدول رقم (3)

توزيع المبحوثين - عينة الدراسة - حسب الانتماء السياسي

الصحفيون (عينة الدراسة)	التكرار والنسبة	ك	%
منتمون للحزب الحاكم		14	18.9%
منتمون لأحزاب المعارضة		31	41.9%
مستقلون		29	39.2%
المجموع		74	100%

وتشير نتائج الجدول رقم (4) أن 34% تقريباً من المبحوثين غير حاصلين على عضوية نقابة الصحفيين اليمينيين، وتضع هذه النتيجة علامات استفهام حول أسباب ذلك، هل تعود إلى قناعات شخصية بعدم جدوى العمل النقابي؟ أم لأسباب موضوعية تتعلق بشروط الحصول على عضوية النقابة؟، وهي تساؤلات ليست هذه الدراسة موضعاً للإجابة عنها

جدول رقم (4)

توزيع المبحوثين - عينة الدراسة - حسب الانتماء النقابي

الصحفيون (عينة الدراسة)	التكرار والنسبة	ك	%
أعضاء في نقابة الصحفيين		49	66.2%
غير حاصلين على العضوية		25	33.8%
المجموع		74	100%

ثانياً: الإجابة على تساؤلات الدراسة:

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية التي طبقتها الدراسة على عينة من الصحفيين اليمنيين لمعرفة تقويمهم مدى توافر المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والرقمي في بلادهم، النتائج التالية:

(1) المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني (الرقمي) في البيئة الإعلامية اليمنية:

استخدمت الدراسة مقاييس النزعة المركزية، وهي (الوسط الحسابي أو المتوسط، والوسيط، والمنوال) لمعرفة متوسط قيم الدرجات التي منحها المبحوثون لدرجة حضور أو غياب المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

وتم حساب قيمة الوسيط Median لأن الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي Mean وهو متوسط لقيم المجموعة (مع انه أدق مقاييس النزعة المركزية) إلا انه يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة، ويعتمد في حسابه على كل المشاهدات، بعكس الوسيط Median وهو المفردة التي تقسم مفردات العينة بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً إلى قسمين متساويين فإنه لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة ولا يعتمد في حسابه على كل المشاهدات. (55)

بينما يوضح (المنوال Mode) القيمة أو الدرجة الأكثر شيوعاً.

جدول رقم (5)

مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة - للحرية الإعلامية (في الإعلام التقليدي

باليمن) في ضوء المعايير الدولية

المعيار	المتوسط Mean في تقويم المبحوثين لدرجة غيابه عن البيئة الإعلامية اليمنية	الوسيط Median	المنوال Mode
الأول (ن=44)	60	60	50
الثاني (ن=43)	75.6	80	80
الثالث (ن=40)	67	70	70
الرابع (ن=44)	66.4	70	80
الخامس (ن=42)	74.5	80	80

100	95	86.4	السادس (ن=44)
80	80	73.8	السابع (ن=42)
100	85	81.4	الثامن (ن=44)
100	90	88.6	التاسع (ن=44)
90	90	80.9	العاشر (ن=43)
50	70	68.6	الحادي عشر (ن=44)
100	100	93.2	الثاني عشر (ن=44)
100	100	90.2	الثالث عشر (ن=41)
100	100	92.5	الرابع عشر (ن=40)
00	00	34.1	الخامس عشر (ن=44)
100	100	70.7	السادس عشر (ن=41)
100	100	73.8	السابع عشر (ن=42)
100	100	85	الثامن عشر (ن=40)
100	100	77.3	التاسع عشر (ن=44)
100	100	63.2	العشرون (ن=38)

المتوسط الحسابي لكل المعايير العشرين = 75.2

وتوضح نتائج الجدولين (5، 6) أن المتوسط في تقويم المبحوثين لدرجة غياب المعايير الدولية للحرية بلغت 75.2% في الإعلام التقليدي في اليمن، مقابل 71% تقريباً في الإعلام الرقمي. وهي نتائج تتفق مع الأجواء التي شهدتها اليمن في فترة إجراء الاستبيان، بسبب الأحداث الاستثنائية في الشمال (حرب الحوثيين بصعدة)، والمطالب الانفصالية بالجنوب (الحراك الجنوبي) والعمليات الأمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة، ومن المنطقي في هذا السياق أن تسعى السلطات إلى تقليص مستوى الحريات الصحفية تحت مبررات (الحفاظ على الأمن القومي والوحدة الوطنية)، وترجمة ذلك في صورة اعتقالات

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

ومحاكمات وإيقاف صحف ومصادرة أخرى. وهو ما دفع وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين إلي وصف عام 2009م بأنه كان "عام حزن للصحافة اليمنية" (***)

وتبين النتائج في الجدول رقم (5) أن معياراً واحداً فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام التقليدي يتوفر في الساحة الإعلامية اليمنية بحسب آراء الصحفيين - عينه البحث - وهو المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) باستثناء مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين ويلزمون بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام. بينما يتراوح غياب بقية المعايير بين 60% للمعيار الأول الذي يقيس (إلي أي مدى يعتقد الصحفيون أن القوانين اليمنية مقيدة للعمل الصحفي) و 93% لغياب المعيار الثاني عشر (الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم).

وتبين النتائج في الجدول رقم (6) أن معيارين فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام الرقمي يتوفران في الساحة الإعلامية اليمنية وهما المعيار السادس عشر الذي يتحدث عن عدم وجود (قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الانترنت وتنص على مساءلتهم قانونياً) والمعيار الثامن عشر عن عدم (إلزام الحكومة أصحاب المواقع الالكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها).

بينما يتراوح غياب بقية المعايير بين 56% للمعيار العاشر الذي يقيس (إلي أي مدى يعتقد الصحفيون أن الإشراف الحكومي على الانترنت لا يؤثر فيه أي تدخل مستقل من القضاء أو غيره) وأكثر من 96% للمعيارين الثاني عشر والثالث عشر (الأول عن ضعف البنية التحتية (كهرباء، اتصالات، هاتف..)) مما يجعل الوصول إلي الانترنت ضعيفاً والثاني عن إمكانية الوصول إلي الانترنت محصور على فئة قليلة من السكان)، والمعياران الأخيران لهما طابع اقتصادي يمثل عاملاً مشتركاً في معظم الدول الفقيرة والنامية، ويرتبط التغلب عليهما بنجاح جهود التنمية الاقتصادية والتعليمية التي تحتاج إلي وقت طويل..

(2) المعايير الدولية التي تفوقت اليمن في توفيرها لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني:

تبين نتائج الجدول رقم (5) أن أهم المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي باليمن والتي سجلت نتائج أفضل من غيرها في تقييم الصحفيين (عينة الدراسة)، هي:

- المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) وإن كان ذلك لا ينطبق على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يلزمون بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام، وكان هذا المعيار هو الوحيد في قائمة المعايير العشرين الذي اتفق معظم المبحوثين انه يقترب من المعايير الدولية في الساحة الإعلامية اليمنية.
- المعيار الأول الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن القوانين اليمنية مقيدة للعمل الصحفي) حيث جاءت متوسط التقييمات لوجود تلك القيود عند مستوى 60%.
- المعيار العشرون الذي يشير إلى (القيود التي تفرض على وسائل الإنتاج، مثل: تحديد ضوابط على استيراد الورق والتحكم في نظم التوزيع أو ملكية المطابع). حيث جاءت متوسط التقييمات لغياب تلك القيود عند مستوى 63%.
- واتفقت مقاييس (المتوسط والوسيط والمنوال) في التأكيد على بروز تلك المعايير، في حين أضافت قيمة (المنوال) المعيار الحادي عشر الذي يقيس (إلى أي مدى يعتبر الصحفيون أنفسهم أحراراً في كتابة أو إذاعة الأخبار كما يجدونها) وكانت درجة 50% هي القيمة الأكثر شيوعاً في تقييم الصحفيين عينة الدراسة لهذا المعيار في الوسط الإعلامي اليمني.
- أما فيما يتعلق بأهم المعايير الدولية لحرية الإعلام الرقمي والانترنت باليمن والتي سجلت نتائج أفضل من غيرها في تقييم الصحفيين عينة الدراسة، فهي – كما توضح نتائج الجدول رقم (6):
- المعيار السادس عشر الذي يتحدث عن عدم وجود (قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الانترنت، وتنص على مساءلتهم قانونياً)
- المعيار الثامن عشر عن عدم (إلزام الحكومة أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها)..
- وهذا المعياران هما المعياران الوحيدان اللذان اتفق معظم المبحوثين انه يقترب من المعايير الدولية في ميدان (الإعلام الرقمي والانترنت) في اليمن.
- (3) المعايير الدولية التي تفتقدها اليمن لحرية الإعلام التقليدي والإلكتروني:**
- تبين نتائج الجدول رقم (5) أن أهم المعايير الدولية لحرية الإعلام التقليدي باليمن والتي سجلت نتائج أسوأ من غيرها في تقييم الصحفيين (عينة الدراسة)، هي:

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم
هاوس)

- المعيار الثاني عشر (الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم) بمتوسط حسابي قدره 93% لغياب هذا المعيار.
 - المعيار الرابع عشر الذي يؤكد على عدم اعتبار (قضايا التشهير والقذف من القضايا الجنائية في القانون المحلي).
 - المعيار الثالث عشر الذي يؤكد على عدم (سجن صحفيين بسبب كتاباتهم).
- وكلها معايير سجلت متوسطاً يزيد على 90 في الوسط الحسابي و 100 في قيمة الوسيط وقيمة المنوال للتقويمات الأكثر شيوعاً في غياب هذه المعايير في البيئة الإعلامية في اليمن.

جدول رقم (6)

مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة - للحريات الإعلامية (في الإعلام الرقمي

باليمن) في ضوء المعايير الدولية

المنوال Mode	الوسيط Median	المتوسط Mean في تقويم المبحوثين لدرجة غيابه عن البيئة الإعلامية اليمنية	المعيار
90	80	74.3	الأول (ن=30)
80	70	60.7	الثاني (ن=30)
60	70	65	الثالث (ن=28)
80	80	78.9	الرابع (ن=27)
70	70	61	الخامس (ن=30)
80	80	74.7	السادس (ن=30)
60	70	68.3	السابع (ن=30)
90	80	73	الثامن (ن=30)
90	80	74.3	التاسع (ن=30)

00	70	56.1	العاشر (ن=28)
100	100	92.4	الحادي عشر (ن=29)
100	100	96.5	الثاني عشر (ن=29)
100	100	96.5	الثالث عشر (ن=29)
100	100	96.4	الرابع عشر (ن=28)
100	100	82.8	الخامس عشر (ن=29)
00	00	32.1	السادس عشر (ن=28)
100	100	67.9	السابع عشر (ن=28)
00	00	21.4	الثامن عشر (ن=28)
100	100	65.38	التاسع عشر (ن=26)
100	100	80	العشرون (ن=30)

المتوسط الحسابي لكل المعايير العشرين = 70.9

أما فيما يتعلق بأهم المعايير الدولية لحرية الإعلام الرقمي والانترنت باليمن والتي سجلت نتائج

أسوأ من غيرها في تقييم الصحفيين عينة الدراسة، فهي – كما توضح نتائج الجدول رقم (6):

▪ المعيار الثاني عشر الخاص بـ (ضعف البنية التحتية (كهرباء، اتصالات، هاتف..)) مما يجعل الوصول إلى الانترنت ضعيفاً)

▪ والمعيار الثالث عشر عن (الوصول إلى الانترنت محصور على فئة قليلة من السكان).. وسبقت الإشارة إلى الطابع الاقتصادي لهذين المعيارين.

▪ المعيار الرابع عشر عن كون (الرقابة على مواقع الانترنت غير شفافة وغير معلنة، وأن السلطات تحجب مواقع أكثر مما تعلن مثلاً..)

وكلها سجلت متوسطاً يزيد على 96 في الوسط الحسابي و (100) في قيمة الوسيط وقيمة

المؤال للتقويمات الأكثر شيوعاً في غياب هذه المعايير في البيئة الإعلامية الرقمية في اليمن.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

(4) المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، ومدى ذلك الاتفاق:

استخدمت الدراسة مقياس التشتت. ويقصد بالتشتت دراسة مدى تقارب أو تباعد البيانات عن بعضها البعض أي عن وسطها الحسابي، فكلما كانت البيانات قريبة من بعضها البعض أي قريبة من الوسط الحسابي تكون البيانات متجانسة، وكلما كانت بعيدة عن بعضها أي عن الوسط الحسابي تكون متباعدة أو مشتتة⁽⁵⁶⁾

واهم تلك المقاييس هو (الانحراف المعياري) Standard Deviation وهو أدق مقياس التشتت وأكثرها استخداماً، ويعرف بأنه الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات (فروق) القيم عن وسطها الحسابي، و(قيمة التباين) Variance وهي متوسط مربعات انحرافات (فروق) القيم عن وسطها الحسابي، أي أن الانحراف المعياري هو جذر التباين، وكلما اقتربت قيمة التباين من الصفر أي كلما اقتربت قيمة الانحراف المعياري من الصفر كلما أصبحت البيانات قريبة من التجانس. ⁽⁵⁷⁾

ومعامل الاختلاف Coefficient of Variation وهو من أهم مقاييس التشتت النسبي، ويستخدم للمقارنة بين تشتت ظاهرتين أو أكثر مختلفتين أو حتى متشابهتين في وحدة القياس، والظاهرة التي معامل اختلافها أكبر تكون أكثر تشتتاً من الأخرى. ⁽⁵⁸⁾ وتأخذ قيمة هذا المعامل صيغة %، ويتم قياسه بقسمته على المتوسط الحسابي ثم ضرب الناتج في 100 ومن ثم فإن ناتج القسمة يكون عبارة عن نسبة مجردة من التمييز يطلق عليها اسم معامل الاختلاف ويرمز له بالرمز (C.V.)

وتبين نتائج الجدول رقم (7) أن أهم المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، كانت على التوالي:

■ المعيار التاسع الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن وسائل الإعلام تخضع للمؤسسات السياسية (الحكومية والحزبية) التي تتحكم في محتواها) إذ لم تتجاوز نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية 14.5%، وكانت نتائج الجدول رقم (5) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو عدم تحكم المؤسسات السياسية في محتوى وسائل الإعلام) عن البيئة الإعلامية اليمنية قد بلغت

89% تقريباً، في إشارة إلى الاتفاق الكبير للصحفيين على الدور المؤثر للمؤسسات السياسية (الحكومية والحزبية) في التحكم بمحتوى وسائل الإعلام.

■ المعيار السادس الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن توزيع الإعلانات الحكومية لا يتم بشكل عادل على وسائل الإعلام المختلفة) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية 21%، وكانت نتائج الجدول رقم (5) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة) في اليمن قد بلغت 86% تقريباً..

■ المعيار الثامن الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن المحاكم غير قادرة على الفصل في قضايا الصحافة والإعلام بشكل مستقل) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية 24% فقط، وكانت نتائج الجدول رقم (5) قد أوضحت أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو استقلال القضاء الذي يبت في قضايا الإعلام) في اليمن قد تجاوزت 81%.

وإجمالاً فإن نتائج معامل الاختلاف (كما يوضح الجدول رقم 7) قد أوضحت أن أعلى معدلات الاتفاق بين المبحوثين قد تحققت في تأكيد معظمهم على غياب المعايير (التاسع والسادس والثامن) في مقياس حرية الإعلام التقليدي في اليمن في ضوء المعايير الدولية.

أما أهم المعايير الدولية التي اتفق الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الإعلام الرقمي والانترنت في اليمن فبينها الجدول رقم (8) على النحو التالي:

■ المعيار الثاني عشر الذي يشير إلى أن (ضعف البنية التحتية (كهرباء، اتصالات، هاتف..)) يجعل الوصول إلى الانترنت ضعيفاً).

■ المعيار الثالث عشر الذي يشير إلى أن (الوصول إلى الانترنت محصور على فئة قليلة من السكان).

■ المعيار الرابع عشر الذي يشير إلى أن (الرقابة على مواقع الإنترنت غير شفافة وغير معلنة في اليمن وأن السلطات تحجب مواقع أكثر مما تعلن..)) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف حول غياب هذا المعيار في الساحة الإعلامية اليمنية 20% تقريباً، وكانت نتائج الجدول رقم (6) قد أوضحت

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوس)

أن الدرجة المتوسطة في تقويم المبحوثين لدرجة غياب هذا المعيار الدولي (وهو الشفافية في الرقابة وحجب مواقع الانترنت) في اليمن قد بلغت 89% تقريباً. وإجمالاً فإن نتائج (الجدول رقم 8) قد أوضحت أن أعلى معدلات الاتفاق بين المبحوثين قد تحققت في تأكيد معظمهم على غياب المعايير (الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر) في مقياس حرية الإعلام الرقمي في اليمن في ضوء المعايير الدولية.

(5) المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون على وجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، ومدى ذلك الاختلاف:

جدول رقم (7)

مقاييس التشتت في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة - للحريات الإعلامية (في الإعلام التقليدي باليمن) في ضوء المعايير الدولية

المعيار	قيمة التباين	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف %
الأول (ن=44)	586.047	24.208	40.35
الثاني (ن=43)	401.440	20.036	26.50
الثالث (ن=40)	436.923	20.903	31.20
الرابع (ن=44)	544.609	23.34	35.15
الخامس (ن=42)	469.280	21.663	29.08
السادس (ن=44)	326.004	18.056	20.90
السابع (ن=42)	516.841	22.734	30.80
الثامن (ن=44)	384.144	19.6	24.08
التاسع (ن=44)	165.539	12.866	14.52
العاشر (ن=43)	499.114	22.341	27.62
الحادي عشر (ن=44)	523.679	22.884	33.36
الثاني عشر (ن=44)	650.106	25.497	27.36

33.30	30.041	902.439	الثالث عشر (ن=41)
28.84	26.675	711.538	الرابع عشر (ن=40)
140.62	47.950	2299.15	الخامس عشر (ن=44)
65.16	46.065	2121.95	السادس عشر (ن=41)
60.30	44.500	1980.26	السابع عشر (ن=42)
42.54	36.162	1307.69	الثامن عشر (ن=40)
54.84	42.391	1797.04	التاسع عشر (ن=44)
77.35	48.885	2389.76	العشرون (ن=38)

تبين نتائج الجدول رقم (7) أن أهم المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، كانت على التوالي:

■ المعيار الخامس عشر المتعلق (بعد إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) بنسبة أكثر من 140% في معامل الاختلاف، ويمكن تفسير الاختلاف الكبير في تقويم هذا المعيار، بفهم الصحفيين للمعيار، فهو ينطبق على اليمن إذا كان المراد إلزام الصحفي بالحصول على رخصة شخصية تسمح له بالعمل الصحفي، إذ لم ينص قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على إلزام الصحفي بالحصول على ترخيص شخصي لمزاولة المهنة (**). والمعيار لا ينطبق على اليمن إذا كان المقصود عمل جميع الصحفيين بما فيهم مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، أو إصدار صحيفة، أو مجلة في اليمن، ففي كلا الحالتين لا بد من الحصول على ترخيص حكومي من وزارة الإعلام (59)

■ المعيار العشرين الذي يتعلق بالقيود المفروضة على وسائل الإنتاج، مثل: تحديد ضوابط على استيراد الورق والتحكم في نظم التوزيع أو ملكية المطابع، إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية 77.6%، ويمكن تفسير الاختلاف في تقويم هذا المعيار بارتباطه بالعملية التجارية المرافقة للحرفة الصحفية، والتي لا يتابع كثير من

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

الصحفيين تفاصيلها القانونية والاقتصادية، وينص قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على إلزام من يرغب في إنشاء مطبعة واستثمارها أو تأسيس دار نشر الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. (60)

■ المعيار السادس عشر الذي يشير إلى أن (الحكومة تدفع أموالاً للصحفيين (للتأثير عليهم)، إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية 65% ويمكن تفسير الاختلاف في تقويم هذا المعيار باختلاف التجربة الميدانية في العمل المهني من صحفي إلى آخر، والاختلاف أيضاً في فهم تقديم أي تسهيلات حكومية مادية في تغطية بعض الفعاليات بأنها تدرج أو لا تدرج تحت أهداف ومقاصد التأثير على أداء الصحفيين.

■ أما أهم المعايير الدولية التي اختلف الصحفيون اليمنيون في الحكم بوجودها أو عدم وجودها في الإعلام الرقمي والانترنت في اليمن فيبينها الجدول رقم (8) على النحو التالي:

■ المعيار الثامن عشر، الخاص بعدم (إلزام الحكومة أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها)، إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية 195% وهو اعلي معدل اختلاف في تقييم معايير الدراسة، رغم أن 22 من بين 30 مبحوثاً قد أجابوا بتحقيق هذا المعيار الدولي يمينياً (بمعنى أن الإلزام بتسجيل بيانات المواقع والمدونات غير موجود) فإن 6 مبحوثين قد أجابوا بعدم تحقق ذلك، تأثراً بالأجواء المشحونة في العلاقة بين السلطة والصحافة في اليمن في فترة توزيع الاستبيان.

■ المعيار السادس عشر الذي ينفي وجود (قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الإنترنت وتنص على مساءلتهم قانونياً) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة الإعلامية اليمنية 148%، رغم أن 19 من بين 30 مبحوثاً قد أجابوا بتحقيق هذا المعيار الدولي يمينياً (بمعنى عدم وجود قوانين يمنية في هذا المجال) فإن 9 مبحوثين قد أجابوا بعدم تحقق ذلك، تأثراً بالأجواء المشحونة في العلاقة بين السلطة والصحافة في اليمن في فترة توزيع الاستبيان. وتشير النتائج هنا أيضاً إلى ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في العمل الصحفي وعدم وضوحها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين، لأن الاختلاف حول العلم بوجود قانون، أو عدم وجود قانون، يتصل بميدان العمل يحتاج إلى وقفة لإعادة النظر في أسباب تجاهل الصحفي لمعرفة تفاصيل القانون الذي ينظم عمله المهني.

- المعيار التاسع عشر الذي ينفي (إلزام مزودي خدمات الوصول للإنترنت والتقنيات الرقمية الأخرى مساعدة الحكومة في الإشراف ومراقبة المستخدمين لتلك الخدمات) إذ بلغت نسبة معامل الاختلاف في الحكم بوجود هذا المعيار أو غيابه في الساحة اليمنية 74%..

جدول رقم (8)

مقاييس التشتت في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين - عينة الدراسة - للحريات الإعلامية (في الإعلام الرقمي باليمن) في ضوء المعايير الدولية مقياس الإعلام الرقمي

المعيار	قيمة التباين	الانحراف المعياري	معامل الاختلاف %
الأول (ن=30)	784.023	28.000	37.69
الثاني (ن=30)	647.816	25.452	41.93
الثالث (ن=28)	781.481	27.955	43.01
الرابع (ن=27)	441.026	21.001	26.62
الخامس (ن=30)	616.207	24.824	40.70
السادس (ن=30)	474.023	21.772	29.15
السابع (ن=30)	386.782	19.667	28.80
الثامن (ن=30)	525.172	22.917	31.39
التاسع (ن=30)	487.471	22.079	29.72
العاشر (ن=28)	1439.55	37.941	67.63
الحادي عشر (ن=29)	668.966	25.864	27.99
الثاني عشر (ن=29)	344.828	18.570	19.24
الثالث عشر (ن=29)	344.828	18.570	19.24
الرابع عشر (ن=28)	357.143	18.898	19.60
الخامس عشر (ن=29)	1477.83	38.443	46.43
السادس عشر	2261.91	47.559	148.16

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوس)

			(ن=28)
70.04	47.559	2261.91	السابع عشر (ن=28)
195.26	41.786	1746.03	الثامن عشر (ن=28)
74.21	48.516	2353.84	التاسع عشر (ن=26)
50.86	40.684	1655.17	العشرون (ن=30)

وتؤكد نتائج المعايير السابقة (ومعظمها ذات أبعاد قانونية) ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في البيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي، وعدم وضوحها بشكل كاف لدى الصحفيين في اليمن. ثالثاً: اختبار الفروض:

فيما يلي نتائج اختبار فروض الدراسة:

الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن.

استخدمت الدراسة للتحقق من صحة الفرض (تحليل التباين أحادي الاتجاه) One Way Analysis of Variance – ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي منحها المبحوثون في مقياس حرية الإعلام التقليدي في اليمن في ضوء المعايير الدولية.

وتؤكد نتائج الجدول رقم (9) قبول الفرض الأول الذي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن إذ بلغت قيمة (ف) 11.880، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة معنوية (0.001) وبدرجة ثقة 99.9%.

جدول رقم (9)

تحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين متوسط الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون

لمستوى الحريات في الإعلام التقليدي ببلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى	قيمة (ف)	درجات الحرية	الانحراف	متوسط الدرجات	تقييم الصحفيين
-------	----------	--------------	----------	---------------	----------------

الدلالة		(*)	المعياري	في المقياس	لمقياس معايير حرية الإعلام التقليدي
0.000	11.880	2	15.724	64.9	صحفيو المؤسسات الرسمية (ن=19)
			9.575	80.7	صحفيو المؤسسات المعارضة (ن=10)
		41	7.820	84.3	صحفيو المؤسسات المستقلة (ن=15)
			15.008	75.1	جميع الصحفيين (44)

(*) درجة الحرية بين المجموعات = Between Groups (عدد المجموعات - 1) = 2

ودرجة الحرية داخل المجموعات = Within Groups (عدد المبحوثين (ن) - عدد المجموعات) =

41

ولمعرفة مصادر التباين بين مستويات تقويم صحفيي المؤسسات الرسمية، والمعارضة، والمستقلة،

طبقت الدراسة الاختبارات البعدية Post Hoc Tests بطريقة اقل فرق معنوي Least

Significance Difference - LSD كما يوضح الجدول رقم (10) حيث أشارت النتائج إلى

وجود فروق دالة بين متوسط درجات صحفيي المؤسسات الرسمية من جهة ومتوسط درجات صحفيي

المعارضة والمستقلين من جهة أخرى، وبلغ الفرق بين المتوسطين (15.753 و 19.395) على التوالي،

وكان مستوى الدلالة المعنوية اقل من (0.05) وبدرجة ثقة وصلت إلى 99.9%.

بينما أشارت النتائج إلى أن الفرق بين متوسط درجات صحفيي المؤسسات المعارضة ومتوسط

درجات صحفيي المؤسسات المستقلة بلغ 3.642 وهي غير دالة إحصائياً، إذ أن مستوى الدلالة

المعنوية أكبر من (0.05)، وهو ما يؤكد أن تقييم صحفيي المؤسسات الرسمية لدى توافر المعايير الدولية

في حرية الإعلام التقليدي باليمن، هو (مصدر التباين).

جدول رقم (10)

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوز)

الاختبارات البعدية **Post Hoc Tests** لمعرفة مصدر التباين بين مستويات تقويم صحفيي المؤسسات الرسمية، والمعارضة، والمستقلة مدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي باليمن

الصحفيون	المجموعة المقارنة	الفرق بين المتوسطين	مستوى الدلالة
1- صحفيو المؤسسات الرسمية	2- المعارضون	15.753 -	0.002
	3- المستقلون	19.395 -	0.000
2- صحفيو المؤسسات المعارضة	3- المستقلون	3.642 -	0.470

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في الإعلام الرقمي باليمن.

أوضحت نتائج (تحليل التباين أحادي الاتجاه) - One Way Analysis of Variance ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي منحها الباحثون في مقياس حرية الإعلام الرقمي في ضوء المعايير الدولية (في الجدول رقم 11) أن قيمة (ف) بلغت 0.992 وهي قيمة غير دالة إحصائية، لأن مستوى المعنوية Sig. كان أكبر من 0.05، إذ بلغت قيمته (0.384).

وبذلك تؤكد النتائج عدم قبول الفرض القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لدى توافر المعايير الدولية في الإعلام الرقمي باليمن. ويمكن تفسير النتيجة الأخيرة بحدثة ظاهرة الإعلام الرقمي، وعدم اكتمال ملامحه النهائية مما يجعل أي تقويم لأي مظهر من مظاهره غير حاسم، وبالتالي قد لا تظهر أي فروق ذات دلالة في مستويات التقويم من المجموعات المختلفة..

جدول رقم (11)

تحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين متوسط الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون لمستوى الحريات في الإعلام الرقمي ببلادهم في ضوء المعايير الدولية

تقييم الصحفيين	متوسط	الانحراف	درجات	قيمة (ف)	مستوى
----------------	-------	----------	-------	----------	-------

الدلالة		الحرية (*)	المعياري	الدرجات في المقياس	لمقياس معايير حرية الإعلام الرقمي (الصحافة الإلكترونية)
0.384	0.992	2	11.551	73.9	صحفيو المؤسسات الرسمية (ن=8)
			5.356	72.6	صحفيو المؤسسات المعارضة (ن=7)
		27	8.374	68.9	صحفيو المؤسسات المستقلة (ن=15)
			8.791	71.1	جميع الصحفيين (30)

(*) درجة الحرية بين المجموعات = Between Groups = (عدد المجموعات - 1) = 2

ودرجة الحرية داخل المجموعات = Within Groups = (عدد المبحوثين (ن) - عدد المجموعات)

27 =

الفرض الثالث: تؤثر متغيرات (النوع - الانتماء السياسي - الانتماء لنقابة الصحفيين) في تقويم

الصحفيين اليمنيين لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

ويتفرع من هذا الفرض، ثلاثة فروض فرعية:

3-1 توجد فروق دالة إحصائية بين الصحفيين اليمنيين وفقاً لاختلاف النوع (ذكر / أنثى)

من حيث تقويمهم لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية..

يوضح الجدول رقم (12) عدم القبول بهذا الفرض، وأنه لا توجد فروق جوهرية وذات إحصائية

بين الذكور والإناث من - عينة الدراسة - في مستويات تقويمهم لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في

الإعلام التقليدي والرقمي باليمن؛ إذ يوضح اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent

Sample T-test أن قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات تقويم الذكور والإناث كانت غير دالة

إحصائياً (مستوى الدلالة المعنوية أكثر من 0.05).

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم هاوس)

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة "إبراهيم راشد الحوسني" (61) من أن الفروق بين الذكور والإناث من الصحفيين في "الإمارات" كانت بسيطة جداً في تقويمهم لقانون المطبوعات والمصنفات الفنية الإماراتي، واعتباره يحد من صلاحيات الصحفيين.

جدول رقم (12)

اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test للفرق بين متوسطي الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون (ذكور/إناث) لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ت)	درجات الحرية	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقويم الصحفيين لدرجة (غياب) المعايير الدولية في البيئة الإعلامية اليمنية
0.671	- 0.584	72	13.243	73.1	الصحفيون (ذكور) (ن=64)
			11.084	75.7	الصحفيات (إناث) (ن=10)
			12.934	73.5	جميع الصحفيين (ن=74)

3-2 توجد فروق دالة إحصائية بني الصحفيين اليمنيين وفقاً لانتمائهم السياسي، من حيث تقويمهم لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية

يوضح الجدول رقم (13) قبول هذا الفرض، وان الفروق تعتبر جوهرية وذات إحصائية بين المنتمين سياسياً للحزب الحاكم، والمنتمين للمعارضة السياسية، والمستقلين في مستويات تقويمهم لمدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي والرقمي باليمن؛ فقد أوضحت نتائج تحليل التباين أحادي الاتجاه One Way Analysis of Variance – ANOVA لدراسة الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجات التي منحها المبحوثون لمستوى الحرية الإعلامية في بلادهم أن

قيمة (ف) بلغت 9.64 هي قيمة دالة إحصائية، عند مستوى دلالة معنوية 0.001 وهو مستوى دال إحصائياً بدرجة ثقة 99.9%.

جدول رقم (13)

تحليل التباين ANOVA لاختبار الفروق بين متوسط الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون (باختلاف انتماءاتهم السياسية) لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ف)	درجات الحرية (*)	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقويم الصحفيين لدرجة (غياب) المعايير الدولية في البيئة الإعلامية اليمنية
0.000	9.64	2 71	15.915	62.6	منتمون للحزب الحاكم (ن=14)
			8.7640	79.0	منتمون للمعارضة (ن=31)
			11.9605	72.8	مستقلون (ن=29)
			12.934	73.5	المجموع (ن=74)

(*) درجة الحرية بين المجموعات = Between Groups = (عدد المجموعات - 1) = 2
 ودرجة الحرية داخل المجموعات = Within Groups = (عدد المبحوثين (ن) - عدد المجموعات)
 71 =

وتظهر هذه النتيجة قوة تأثير العامل السياسي في عملية التقويم مجملها، وأن المنظار السياسي لدى الصحفيين اليمنيين يؤثر بقوة على رؤاهم وتصوراتهم لمستويات الحرية الإعلامية في بلادهم. فقد كانت رؤى الصحفيين المنتمين للحزب الحاكم أكثر ايجابية لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم مقارنة برؤى الصحفيين المعارضين والمستقلين سياسياً كما يوضح الجدول رقم (13).

3-3 توجد فروق دالة إحصائية بين الصحفيين اليمنيين الأعضاء في نقابة الصحفيين وغير الأعضاء من حيث تقييمهم مدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

يوضح الجدول رقم (14) عدم قبول هذا الفرض، وأنه لا توجد فروق جوهرية وذات إحصائية بين الأعضاء وغير الأعضاء، في نقابة الصحفيين في مستويات تقويمهم لدى توافر المعايير الدولية للحرية في الإعلام التقليدي، والرقمي باليمن؛ إذ يوضح اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test أن قيمة (ت) للفرق بين متوسطي درجات تقويم الأعضاء وغير الأعضاء في النقابة كانت غير دالة إحصائياً (مستوى الدلالة المعنوية أكثر من 0.05).

جدول رقم (14)

اختبار قيمة (ت) للمجموعات المستقلة Independent Sample T-test للفرق بين متوسطي الدرجات التي منحها الصحفيون اليمنيون (باختلاف انتمائهم النقابي) لمستوى الحريات الإعلامية في بلادهم في ضوء المعايير الدولية

مستوى الدلالة	قيمة (ت)	درجات الحرية	الانحراف المعياري	متوسط الدرجات في المقياس	تقويم الصحفيين لدرجة (غياب) المعايير الدولية في البيئة الإعلامية اليمنية
0.372	-0.897	72	13.838	72.5	أعضاء في النقابة (ن=49)
			10.964	75.4	غير حاصلين على العضوية (ن=25)
			12.934	73.5	جميع الصحفيين (ن=74)

ولذلك فقد أظهرت النتائج تقارباً كبيراً في تقويم الأعضاء وغير الأعضاء في النقابة، وتظهر هذه النتيجة عدم تأثير عامل (الانتماء النقابي) في عملية التقويم بعكس الانتماء السياسي الذي كان له تأثير قوى أظهرته الاختبارات الإحصائية ..

النتائج العامة والتوصيات:

سعت هذه الدراسة لمعرفة مستويات تقويم الصحفيين اليمنيين لحرية الصحافة والإعلام في اليمن بناء على عشرين معياراً وضعتها اللجنة الدولية لحرية الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وعشرين معياراً آخر وضعتها الدراسة استناداً إلى معايير منظمة (بيت الحرية) لحرية الإعلام الرقمي والانترنت.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة غياب المعايير الدولية للحرية الإعلامية في اليمن تراوحت بين 71% تقريباً في معايير الإعلام الرقمي و 75.2% في معايير الإعلام التقليدي، وان معياراً واحداً فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام التقليدي يتوفر في الساحة الإعلامية اليمنية بحسب آراء الصحفيين - عينة البحث - وهو المعيار الخامس عشر المتعلق (بعدم إلزام الصحفيين الحصول على رخصة من الحكومة للعمل في مجال الصحافة) باستثناء مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين يلزمون بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام. بينما تراوح غياب بقية المعايير بين 60% للمعيار الأول الذي يقيس (إلى أي مدى يعتقد الصحفيون أن القوانين اليمنية مقيدة للعمل الصحفي) و 93% لغياب المعيار الثاني عشر (الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم).

وأوضحت النتائج أن معيارين فقط من بين عشرين معياراً لحرية الإعلام الرقمي يتوفران في الساحة الإعلامية اليمنية، وهما المعيار السادس عشر الذي يتحدث عن عدم وجود "قوانين توقع عقوبات جزائية على الناشطين في الانترنت وتنص على مساءلتهم قانونياً" والمعيار "الثامن عشر" عن عدم "إلزام الحكومة أصحاب المواقع الالكترونية والمدونات تسجيل بياناتهم لديها".

وكانت أهم المعايير الدولية التي غابت عن حرية الإعلام التقليدي باليمن هي:

المعيار الخاص بعدم مقاضاة الصحفيين بسبب كتاباتهم، والمعيار الذي يؤكد على عدم سجن صحفيين بسبب كتاباتهم.

أما فيما يتعلق بأهم المعايير الدولية التي غابت عن حرية الإعلام الرقمي والانترنت باليمن، فأبرزها بسبب ضعف البنية التحتية مما يجعل الوصول إلى الانترنت محصوراً على فئة قليلة من السكان، والرقابة على مواقع الانترنت غير شفافة وغير معلنة.

وكانت أهم المعايير الدولية التي اتفق معظم الصحفيين اليمنيين في الحكم بضعف وجودها في الساحة الإعلامية اليمنية، هي على التوالي: المعيار الخاص بـ (عدم تحكم المؤسسات السياسية في محتوى

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم

هاوس)

وسائل الإعلام) ومعيار (التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على وسائل الإعلام المختلفة) ومعيار (استقلال القضاء الذي يبت في قضايا الإعلام).

وأشارت النتائج أيضاً إلى ضبابية الرؤية للأبعاد القانونية في البيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي، وعدم وضوحها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين اليمنيين.

أما فيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض، فقد أكدت الاختبارات الإحصائية قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين ومدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام التقليدي باليمن وكان تقييم صحفيي المؤسسات الرسمية ومدى توافر تلك المعايير هو "مصدر التباين".

وعدم قبول الفرض الخاص بوجود فروق ذات دلالة في مستويات تقييم الصحفيين اليمنيين ومدى توافر المعايير الدولية في حرية الإعلام الرقمي باليمن بسبب حداثة ظاهرة الإعلام الرقمي، وعدم اكتمال ملاحظته النهائية مما يجعل أي تقييم لأي مظهر من مظاهره غير حاسم، وبالتالي قد لا تظهر أي فروق ذات دلالة في مستويات التقييم من المجموعات المختلفة.

وفي اختبار "الفرض الثالث" الخاص بتأثير متغيرات (النوع - الانتماء السياسي - الانتماء لنقابة الصحفيين) في تقييم الصحفيين اليمنيين ومدى توافر المعايير الدولية للحرية في البيئة الإعلامية اليمنية. فقد أشارت النتائج إلى قبول الفرض جزئياً في متغير (الانتماء السياسي) فقط، وعدم قبوله في متغيري (النوع، والانتماء النقابي)، وأن المنظار السياسي لدى الصحفيين اليمنيين يؤثر بقوة على رؤاهم وتصوراتهم لمستويات الحرية الإعلامية في بلادهم.

ومن أهم توصيات ومقترحات الدراسة:

1. تفتح الدراسة تساؤلات بحثية تتعلق بمعايير المنظمات الدولية الخاصة بالحرية الإعلامية، ومدى

ملاءمتها لجميع البيئات والمجتمعات، هي وإن كانت تتميز بالتحديد والقبالية للقياس، إلا أنها

بحاجة إلى مزيد من النقاش العلمي المتخصص والهادف.

2. دراسة أسباب عزوف الإعلاميين عن العمل النقابي في اليمن، ودراسة أسباب طغيان العامل

السياسي كمؤثر حاسم في رؤية الإعلاميين اليمنيين لمستويات الحرية في بلادهم.

3. أن تعمل الجهات المعنية بالصحافة والصحفيين في اليمن على توضيح الأبعاد القانونية للبيئة الاتصالية للإعلام التقليدي والرقمي، وتوضيح أبعادها بشكل كاف لدى أبناء المهنة من الصحفيين، وتأسيس حوار جاد بين الأطراف المعنية لمناقشة الوضع التشريعي والقانوني الخاص بالإعلام لإحداث أي تعديلات قد تكون ضرورية لإزالة أي عراقيل تقف أمام إرساء حرية إعلامية مسئولة في اليمن.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم
هاوس)

الهوامش :

1. إبراهيم راشد الحوسني، الصحافة بدولة الإمارات بين العلاقة مع السلطات والمعايير الدولية في الحرية الصحفية، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد 3، العدد3، أكتوبر 2006م، ص173.
2. سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الاتجاه إلى العالمية وتأثير ذلك على صحافة العالم الثالث، المجلة العلمية لبحوث الإعلام، العدد الخامس – يناير/ابريل 1999، ص224.
3. المرجع السابق، ص200.
4. حسن عماد مكاوي، أخلاقيات العمل الإعلامي – دراسة مقارنة، ط3 (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2003) ص124.
5. حازم النعيمي، الحرية والصحافة في لبنان، (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 1989).
6. عبد الحلیم يعقوب، حرية التعبير الصحفي في ظل الأنظمة السياسية العربية، (عمان: مجدلاوي، 2003)
7. سليمان صالح، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ودوره في تحقيق حق الجماهير في المعرفة، في: حقوق الصحفيين في الوطن العربي، (القاهرة: دار النشر للجامعات 2003)
8. د. علي بن شويل القرني، الإعلام والاحتراق النفسي .. مرجع سابق ص 153- 196.
9. إبراهيم راشد الحوسني، مرجع سابق ص 173-219.
10. محمود شلبية، المخاطر التي تواجه الإعلاميين في الشرق الأوسط، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، مجلة علمية نصف سنوية محكمة تصدر عن جمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية، أربد، الأردن، المجلد الخامس العدد الثاني 1429هـ/2008م، ص299-336.

- ★ التقييم Evaluation - في معجم المصطلحات العلمية - هو: تحديد الأهمية النسبية لشيء أو خاصية في ضوء مستوى أو محك أو معيار، انظر: معجم المصطلحات العلمية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الموقع الرسمي للمجمع على شبكة الانترنت
[Http://www.arabicacademy.org.eg](http://www.arabicacademy.org.eg)
11. سمير محمد حسين، بحوث الإعلام، ط2، (القاهرة: عالم الكتب، 1995) ص131.
12. المرجع السابق، ص147.
13. محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، ط2، (القاهرة: عالم الكتب، 2004م) ص13.
14. عاطف عدلي العبد، الرأي العام وطرق قياسه، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1999م) ص136.
15. عادل عبد الغفار، استخدام الصفوة المصرية للراديو والتلفزيون المحلي الدولي " ماجستير غير منشورة، (جامعة القاهرة: كلية الإعلام، 1995) ص33.
- ★ تم استبعاد استمارة واحدة لعدم اكتمال الإجابات فيها..
16. فرج الكامل، بحوث الإعلام والرأي العام - تصميمها وإجراءها وتحليلها، ط1 (القاهرة: دار النشر للجامعات، 2001م) ص141.
17. محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، مرجع سابق، ص337، 338.
- ◆ ◆ استمارة الاستبيان تتضمن معايير الدراسة في الملاحق رقم (1)، والنص الأصلي لمعايير اليونسكو، وبيت الحرية باللغة الانجليزية في الملاحق رقم (3) و (4)
18. المرجع السابق، ص143.
19. محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، مرجع سابق ص 429.
20. المرجع السابق، ص430
21. المرجع السابق، ص387-389.

*** وهم:

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم
هاوس)

▪ د. رضا عبد الواحد أمين – رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب، جامعة المملكة، البحرين.

▪ د. عباس مصطفى صادق، خبير إعلامي عربي متخصص في دراسات الإعلام الجديد

▪ أ. أحمد سمير محمد – المحاضر في قسم الصحافة والإعلام – جامعة الأزهر بالقاهرة.

▪ أ. عبد الناصر المودع – باحث يمني في العلوم السياسية

22. المرجع السابق ص 419

23. تقدير قيمة الثبات هي ترجمة إحصائية للارتباط البسيط بين متغيرين الذي يعتمد على

الدرجات الخام الناتجة عن الاختبارات، ومربعات هذه الدرجات كآتي

$$r = \frac{n \text{ مج س} \times \text{ص} - \text{مج س} \times \text{مج ص}}{\sqrt{((n \text{ مج س} - 2) - (\text{مج س})^2) \times ((n \text{ مج ص} - 2) - (\text{مج ص})^2)}}$$

الجذر التربيعي لـ ((ن مج س - 2) - (مج س)²) × ((ن مج ص - 2) - (مج ص)²)

وترمز (س) إلي درجات الاختبار الأول Test

و(ص) إلي درجات إعادة الاختبار Retest

ويشير (ر) إلي معامل الارتباط الذي يطلق عليه في هذه الحالة معامل الاستقرار Coefficient

of stability (وهي نفس معادلة ارتباط بيرسون). تفاصيل ذلك في:

▪ محمد عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات الإعلامية، مرجع سابق ص 422.

24. للمزيد عن هذا البرنامج انظر – على سبيل المثال:

▪ محمد شريف توفيق، التحليلات الإحصائية لبحوث العلم الاجتماعية باستخدام برنامج

SPSSWIN – مع تطبيقات بحثية – الكتاب الثاني من سلسلة الاستخدامات العلمية

للحاسب الآلي، (الزقازيق: مكتبة التكامل، 1996)

▪ عبد الحميد العباسي، التحليل الإحصائي باستخدام SPSSWIN، (جامعة القاهرة:

معهد البحوث والدراسات الإحصائية، 1999)

- سعد زغلول بشير، دليلك إلي البرنامج الإحصائي SPSS الإصدار العاشر، (بغداد:المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية،2003).
- إبراهيم بن عبد الله المحيسن، مقدمة في الحزم الإحصائية SPSS، جامعه طيبة- المدينة المنورة، 1425هـ،2005م.
- ص 128
- 25. عبد الحميد العباسي، التحليل الإحصائي باستخدام SPSS ، (1999) مرجع سابق ص 128
- 26. راسم محمد الجمال، مقدمة في مناهج البحث في الدراسات الإعلامية، (جامعة القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 1999) ص 263.
- 27. سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة، مرجع سابق، ص 2032.
- 28. المرجع السابق، ص 201.
- 29. محمد بن سعود البشر، ضوابط الحرية في الإعلام الإسلامي، (الرياض: المؤلف، 1414هـ) ص 14، 15.
- 30. سليمان الجمال، وسائل الاتصال والتحول الديمقراطي، مرجع سابق
- 31. راسم الجمال، وسائل والتحول الديمقراطي، مرجع سابق.
- 32. د. على بن شويل القرني، معالجة الصحافة السعودية للقضايا المحلية .. دراسة تحليل مضمون في علاقة الصحافة بالسلطة، مطبوعات مركز بحوث كلية الآداب، جامعة الملك سعود، 1427هـ، ص 17، 18.
- 33. د.محمد فريد عزت، دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم قرآنية، ط 1 (جدة، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، 1404هـ) ص 75.
- 34. المرجع السابق، ص 71، 72 بتصرف
- 35. د. محيي الدين عبد الحلیم، إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، كتاب الأمة، العدد 64، ربيع الأول 1419هـ، ص 85.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم
هاوس)

36. محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي: المبادئ - النظرية - التطبيق، ط2 (القاهرة:
دار الفجر للنشر والتوزيع، 2003).

37. على الجريشة، نحو إعلام إسلامي، إعلامنا إلي أين؟: (القاهرة: مكتبة وهبة، 1409)

38. محمد بن سعود البشر، ضوابط الحرية..، مرجع سابق، ص24، 25.

39. د. إبراهيم أمام، أصول الإعلام الإسلامي، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1985) ص
40،42.

40. د. محمد الحضيف، "الإعلام الإسلامي: الممارسة.. بين النظرية والواقع" ورقة قدمت
في المؤتمر الأول لمركز الإمارات للدراسات والإعلام، لندن، 24 - 25 أيار/مايو
2006.

41. د. عبد الحافظ بن عواجي صلوي، حرية التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام في المجتمع
المسلم والمجتمعات الغربية

42. - دراسة تأصيلية مقارنة، مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشرة،
الشارقة: من 1 إلى 5 جمادي الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل)
2009م.

43. William A. Rugh, The Arab Press : News Media and
Political Process in The Arab World, 1st edition (New York ,
Syracuse University Press, 1979

44. حسن منصور، دور التلفزيون والصحافة اليمنية في ترتيب أولويات النخبة - دراسة
مسحية مقارنة في إطار نظرية (وضع الأجندة)، ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة
الأزهر، القاهرة، 2002م، ص3.

45. أمة العليم السوسوة، حرية الصحافة وحقوق الإنسان - في ضوء التطور الديمقراطي
باليمن، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد 73 (أكتوبر - ديسمبر 1993) ص71.

46. عبد الباري طاهر، مايو والحريات الصحفية في اليمن، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد 84، (يوليو - سبتمبر 1996) ص32، 33.
47. محمد ردمان الزرقعة، حرية الصحافة في الجمهورية اليمنية، مجلة الدراسات الإعلامية، العدد 84، (يوليو - سبتمبر 1996) ص32، 33.
48. نبيل المحمدي، التشريعات اليمنية في مجال الإعلام، منتدى الإعلام اليمني، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صنعاء، يونيو 2009م.
49. راسم الجمال، وسائل الاتصال والتحول الديمقراطي في العالم العربي، بحث مقدم في مؤتمر كلية الإعلام الثاني عشر - جامعة القاهرة، 5.2 مايو 2006.
50. محمود شلبية، مرجع سابق، ص302.
51. <http://www.hrinfo.net/mena/rsf/2005/pr116.shtm>.
52. http://www.freedomhouse.org/uploads/fop09/fop2009_Regional_Rankings.pdf
53. محمود شلبية، مرجع سابق، ص301.
54. حمدي البكاري، تحديات حرية الصحافة لعام 2009م، ورقة مقدمة لندوة تحديات العام الجديد التي تنظمها مؤسسة العفيف الثقافية، صنعاء: 13 يناير 2009م.
55. كشف قوائم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين، المؤتمر العام الرابع، 14 مارس 2009، صنعاء.
56. جلال الصياد، عبد الحميد ربيع، عادل سمرة، الإحصاء لطلاب الدراسات الاقتصادية والإدارية، جامعة الملك عبد العزيز، 1429هـ، ص17، 18
- ◆ ◆ ◆ في تصريحات تناقلتها الصحف اليمنية يوم الخميس 14 - 1 - 1431هـ الموافق 2009/12/31م.
57. جلال الصياد، عبد الحميد ربيع، عادل سمرة، مرجع سابق، ص24.
58. المرجع السابق، ص25.
59. المرجع السابق، ص27.

حرية الصحافة والإعلام في اليمن في ضوء المعايير الدولية لمنظمتي (اليونسكو) و (فريدوم
هاوس)

★ ★ ينص قانون الصحافة والمطبوعات رقم 20 لسنة 1991 الفصل الأول: شروط العمل
في الصحافة، مادة (7): يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي: أن يكون يمني
الجنسية، أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، أن يكون كامل الأهلية، أن لا يكون
قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره وفقاً لأحكام القانون، أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو
لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أن يزاول العمل
الصحفي مزاولة فعلية مستمرة

60. قانون الصحافة والمطبوعات رقم 20 لسنة 1991، المادة (27)، والمادة (36).
61. قانون الصحافة والمطبوعات رقم 20 لسنة 1991، المادة (76)، والمادة (87).
62. الحوسني، مرجع سابق، ص 182.

**Press Freedom in Yemen in Light of UNESCO and
Freedom House International Standards**

a Sample Swmey of yemeni Jowunalists

Dr. Hasan mohammed Hasan Mansoor.

College of Arts, King Saud University Riyadh

Press Freedom in Yemen in Light of UNESCO and Freedom House International Standards

Abstract

This study aims at identifying the levels of Yemeni journalists' assessment of press freedom in Yemen based on 20 standards set by the UNESCO's World Press Freedom Committee (WPFC), as well as on 20 other criteria set by the study in accordance with Freedom House yardsticks for Internet and digital media freedom.

The findings showed that of all international criteria, the Yemeni media landscape met just one standard in the case of traditional media, and two standards only when factoring in digital media.

According to the outcomes, the majority of journalists opined that the most significant international criteria the Yemeni media landscape did not meet were ranked as follows:

- Lack of control, on the part of political bodies, over the contents of media materials.
- Fair distribution of governmental advertisements to various media outlets.
- The independence of the Judiciary that resolves all media issues.

They further indicated that Yemeni journalists' vision on legal dimensions in the communicative milieu of traditional and digital media is characterized by uncertainty and lack of clarity.

Regarding hypothesis testing, results of statistical tests showed that the hypothesis that there are significant differences in the levels of Yemeni journalists' evaluation of press freedom proved right in the case of

traditional media, but wrong when it comes to digital media. This is because digital media in Yemen is still in its infancy,

This study raises questions on international press freedom standards, and how conducive they are to all environments and societies, as well as on the reasons behind the dominance of the political dimension as a decisive factor affecting Yemeni journalists' vision on the levels of press freedom in their own country.